

Attivato dai dipartimenti di: **Culture, Politica e Società (capofila)**, **Informatica, Matematica "Giuseppe Peano"**, **Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"** e **Scienze Cliniche e Biologiche.**

Titolo Tesi

Open research data in ambito biomedico: il possibile ruolo dei dati sintetici come fattore di bilanciamento tra Open Science e protezione dei dati sensibili.

Studente

Norina Cristina Nazare

Relatore

Prof. Daniele Radicioni

Tutor aziendale

Dr. Michaela Kuepferling

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

MASTER di I LIVELLO in ANALISI DATI PER LA BUSINESS INTELLIGENCE E DATA SCIENCE

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

TITOLO TESI

**Open research data in ambito biomedico: il possibile ruolo dei dati sintetici
come fattore di bilanciamento tra Open Science e protezione dei dati sensibili.**

Candidato: Norina Cristina Nazare

Tutor aziendale: Dr. Michaela Kuepferling

Relatore: Prof. Daniele Radicioni

Direttore del Master

Prof. Luca Anselma

Indice

Introduzione

1 – Open Science Framework

1.1 Il Nuovo Paradigma Scientifico

1.2 Il Compromesso tra Open Science e Data Protection

2 – Data Protection e Contesto Normativo

2.1 Il Concetto di Privacy nei Dati Personali

2.2 Dati Sensibili: i Rischi e le Implicazioni Normative

3 – Dati Sintetici

3.1 L'Apparente Panacea: l'Importanza dei Dati Sintetici per la Ricerca con IA

3.2 Metodologie di Protezione dei Dati Personali

4 – Case Study: la Generazione di Dati Sintetici nell'Ambito del Progetto MAIBAI

4.1 Overview del Progetto

4.2 Dati Impiegati

4.3 Metadati DICOM: Ruolo, Gestione e Protezione dei Dati Sensibili

4.4 Output della Generazione Sintetica dei Dati: i Dati Sintetici di MAIBAI

4.5 Metriche di Privacy: Simulazione di un Cyber Attacco

Conclusione

Riferimenti

Introduzione

La storia della scienza è, da sempre, una storia di condivisione. Fin dalle prime accademie, la produzione del sapere si è fondata sulla possibilità di rendere pubblici i risultati, verificarli, criticarli e costruire su di essi nuove conoscenze. Con l'avvento del digitale, questa vocazione originaria ha trovato nuove forme di espressione: la circolazione dei dati è diventata sempre più rapida, ampia ed interconnessa. È in questo scenario che si afferma il paradigma dell'*Open Science*, movimento globale che mira a rendere la ricerca più trasparente, accessibile e collaborativa.

Tuttavia, l'apertura totale dei dati non è sempre possibile né auspicabile. La ricerca contemporanea si confronta con una crescente quantità di informazioni personali, spesso sensibili, che riguardano individui reali e le loro condizioni di vita, salute o identità. La protezione dei dati personali, sancita dal GDPR e da un articolato quadro normativo europeo, impone limiti necessari alla diffusione indiscriminata delle informazioni. La tensione tra apertura e tutela diventa così uno dei nodi centrali della scienza moderna: come garantire trasparenza e riutilizzabilità senza compromettere la *privacy*? Come conciliare l'interesse pubblico della ricerca con i diritti fondamentali delle persone? Questa tesi nasce all'interno di questo spazio di tensione. L'obiettivo è esplorare il ruolo dei dati sintetici come possibile strumento di bilanciamento tra le esigenze dell'*Open Science* ed i vincoli della *data protection*, con particolare attenzione al settore biomedico, dove la delicatezza dei dati e la necessità di grandi quantità di informazioni rendono il problema particolarmente urgente. I dati sintetici, rappresentano una risorsa promettente per superare la scarsità di dati condivisibili, ridurre i rischi di re-identificazione e favorire la diffusione responsabile della conoscenza.

Il lavoro si articola in tre parti principali. Il primo capitolo ricostruisce il quadro teorico dell'*Open Science*, analizzandone origini, valori e sfide. Il secondo capitolo approfondisce il contesto normativo della protezione dei dati personali, evidenziando le implicazioni etiche e giuridiche per la ricerca scientifica. Il terzo capitolo introduce i dati sintetici, illustrandone potenzialità, limiti e tecniche di protezione. Infine tale tesi si conclude con un caso di studio dedicato al progetto europeo MAIBAI, che rappresenta un esempio concreto di applicazione della generazione sintetica nel campo dell'*imaging* medico.

In un'epoca in cui i dati sono al tempo stesso risorsa e vulnerabilità, la riflessione sui dati sintetici non è solo un esercizio tecnico, ma un contributo alla costruzione di un ecosistema scientifico più equo, trasparente e sostenibile.

1 – Open Science Framework

1.1 Il Nuovo Paradigma Scientifico

Sin dagli antichi greci, padri della ricerca come professione, l'arte del disseminare la conoscenza nasce come necessità di allevare i cittadini e formarli in vista di un futuro collettivo migliore. D'altronde, la creazione del sapere e la sua disseminazione sono due volti della stessa medaglia, l'uno non può prescindere dall'altro (Bartling, Friesike, 2014).

Fin dalle prime forme di ricerca sistematica, la scienza si è sviluppata come pratica collettiva, fondata sulla condivisione dei risultati e sulla possibilità di verificarli criticamente. La prima rivoluzione scientifica istituzionalizza questo modello attraverso la nascita delle accademie e delle prime riviste scientifiche, che per secoli hanno rappresentato il principale canale di comunicazione tra ricercatori (Fyfe, 2023). Così la nascita ed il progressivo consolidamento della comunità scientifica hanno trasformato le strutture sociali: l'evoluzione della conoscenza si è posta dapprima come motore primario dello sviluppo civile, fino a diventare gradualmente un vero e proprio catalizzatore del nostro progresso.

Con l'avvento di internet, la scienza entra in una seconda rivoluzione: la digitalizzazione rende la produzione e la circolazione dei dati potenzialmente illimitate, accelerando i processi di ricerca e creando nuove forme di collaborazione. Tuttavia, questo stesso progresso ha messo in luce le criticità del sistema editoriale tradizionale, sempre più dominato da pochi grandi attori commerciali e da indicatori bibliometrici deleteri per la carriera dei ricercatori che fanno da *proxy* per la qualità scientifica¹. In aggiunta, la logica del *publish or perish* ha trasformato la pubblicazione scientifica in un fine più che in un mezzo, alimentando dinamiche distorte che incidono sulla qualità della ricerca.

¹ Gli indicatori bibliometrici più noti a cui si fa riferimento per valutare la carriera dei ricercatori sono il *Journal Impact Factor* e l'*H-index*.
Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_bibliometrici.

In questo contesto si colloca la riflessione di Randy Schekman (2013), Premio Nobel per la Medicina, che nel 2013 denuncia pubblicamente gli incentivi sleali delle riviste “di lusso”, accusate di privilegiare la notorietà rispetto al rigore scientifico. La sua critica non riguarda solo l’editoria, ma l’intero sistema di valutazione della ricerca, che rischia di premiare lavori appariscenti a scapito della solidità metodologica. Schekman propone come alternativa un modello di comunicazione basato sull’*Open Access*, fondato su licenze permissive e sulla libera consultazione dei risultati scientifici. La sua posizione diventa così simbolo di un malessere diffuso e contribuisce a rafforzare il movimento globale² dell’*Open Science* (OS).

L’OS nasce dunque come risposta sistemica alle criticità del modello tradizionale, con l’obiettivo di restituire alla scienza la sua funzione primaria: produrre conoscenza di qualità, accessibile, verificabile e riutilizzabile. Secondo la definizione del consorzio FOSTER³, l’OS mira a rendere «*la ricerca scientifica, i dati e la loro diffusione accessibili a tutti i livelli della società curiosa*». Ciò implica una trasformazione profonda dell’ecosistema scientifico: nuove forme di collaborazione, nuovi strumenti digitali, nuovi criteri di valutazione ed una maggiore trasparenza dei processi di ricerca. La tassonomia FOSTER sintetizza le principali dimensioni dell’OS: *Open Access*, *Open Data*, *Open Peer Review*, *Citizen Science*, *Open Methodology* ed *Open Source*. Si tratta di un insieme dinamico di pratiche che evolve rapidamente, riflettendo i cambiamenti tecnologici e culturali della comunità scientifica. L’OS non si pone perciò come un semplice aggiornamento del paradigma tradizionale, ma un vero e proprio ripensamento complessivo delle modalità di produzione e diffusione del sapere.

La transizione verso la scienza aperta richiede tuttavia un impegno collettivo. Senza politiche di supporto, infrastrutture adeguate e standard condivisi, il rischio è che l’OS rimanga un ideale più che una pratica diffusa. Come osserva Watson (2015), la scienza aperta è un bene comune che richiede partecipazione attiva e responsabilità condivisa. I benefici dell’OS, infatti, si estendono ben oltre la comunità accademica: una scienza più

² Stando alla letteratura online, ogni continente è proattivo nel movimento dell’OS. Per maggiori approfondimenti si rimanda a: UNESCO, *Open Science Outlook 1: Status and Trends Around the World*.

³ Per un ulteriore approfondimento riguardo a tale consorzio si rimanda a: <https://europeanprojects.org/activities/projects/181-foster>.

trasparente e accessibile contribuisce al progresso sociale, economico e tecnologico, soprattutto in un'epoca in cui l'Intelligenza Artificiale amplifica il valore dei dati e delle conoscenze scientifiche.

Vediamo ora meglio la questione del delicato equilibrio che definisce la scienza moderna, ovvero il bilico tra apertura e chiusura.

1.2 Il Compromesso tra Open Science e Data Protection

I valori fondanti dell'OS – trasparenza, replicabilità, validità e riutilizzabilità – trovano la loro espressione più concreta nell'apertura dei dati della ricerca. Gli *Open Data* rappresentano infatti il carburante della scienza contemporanea, soprattutto in un'era dominata dai *big data* e dall'analisi automatizzata. Tuttavia, non tutti i dati possono essere aperti: la protezione della *privacy*, la sicurezza nazionale, la proprietà intellettuale e la competitività commerciale impongono limiti imprescindibili.

Secondo l'*Open Data Handbook* dell'*Open Knowledge Foundation*⁴, i dati aperti devono essere liberamente utilizzabili, riutilizzabili e ridistribuibili, nel rispetto delle licenze che ne regolano l'uso. I principi cardine sono tre: disponibilità in formati accessibili e *machine-readable*, assenza di restrizioni legali⁵ e possibilità di riuso senza discriminazioni. Esempi di *open data* pubblici includono dati geospaziali, ambientali, statistici e amministrativi, spesso rilasciati dai governi secondo la Direttiva Europea 2019/1024 *Open Data*⁶.

Anche nel contesto della ricerca scientifica l'apertura totale dei dati impiegati non è sempre possibile a causa di limitazioni legate alla *privacy*, alla competitività commerciale ed alla sicurezza nazionale (stesse limitazioni che incontrano anche i dati aperti). Per questo motivo, la comunità scientifica ha sviluppato i principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), che definiscono uno standard per la gestione responsabile dei dati della ricerca. I *FAIR Guiding Principles*, pubblicati nel 2016, non impongono l'apertura dei dati, bensì ne promuovono la corretta gestione, affinché siano reperibili, ben documentati, interoperabili e riutilizzabili nel rispetto delle normative vigenti (Wilkinson *et al.*, 2016).

⁴ «La *Open Knowledge Foundation* (OKF) (in italiano: Fondazione per la conoscenza aperta) è una fondazione *non profit* con lo scopo di promuovere l'apertura dei contenuti e i dati aperti.»
Fonte: Wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge_Foundation).

⁵ Grazie all'attribuzione delle licenze aperte più comuni, come ad esempio CC-BY-SA, CC0, CC-BY 4.0 oppure IODL 1.0.

⁶ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1024>.

Il principio FAIR si fonda sul mantra «*as open as possible, as closed as necessary*»⁷, che rappresenta la quintessenza del compromesso tra apertura e tutela.

L'UNESCO, nella sua Raccomandazione sull'*Open Science*⁸, ribadisce che l'accesso alla conoscenza scientifica è un diritto fondamentale⁹, ma dev'essere bilanciato con la protezione dei dati personali e con le esigenze etiche e legali della ricerca.

I metadati¹⁰ svolgono un ruolo cruciale in questo equilibrio: descrivono i dati, ne documentano la provenienza, le modalità di raccolta e le condizioni d'uso, garantendo trasparenza e tracciabilità. Senza metadati adeguati, i dati non sono FAIR, e dunque non possono essere realmente riutilizzati.

Il dibattito scientifico ha progressivamente ampliato la prospettiva FAIR, includendo dimensioni aggiuntive come estensibilità, sicurezza ed affidabilità¹¹(FAIR-EST).

Tuttavia, il nucleo rimane invariato: garantire che i dati della ricerca siano gestiti in modo da massimizzarne il valore scientifico, minimizzando al contempo i rischi per individui e comunità.

La crescente disponibilità di dati e l'intensificarsi delle interconnessioni disciplinari rendono imprescindibile una scienza aperta che sia FAIR-EST per tutti. Sebbene sia difficile stimare oggi il valore economico futuro di un risultato scientifico (potenzialmente amplificato da tecnologie ancora da concepire), prevale l'idea che il vantaggio competitivo derivante dalla segretezza sia spesso inferiore al danno

⁷ La frase compare per la prima volta in un progetto europeo *Horizon* del 2020, "*Open Research Data Pilot*", in "*Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020*" nel 2016.

⁸ UNESCO, Recommendation on Open Science, <https://www.unesco.org/en/open-science/about>.

⁹ Articolo 27.1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Fonte: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

¹⁰ "Metadati" significa "dati sui dati", ovvero sono dati che offrono informazioni sui dati a cui fanno riferimento, separati dal contenuto dei dati stessi. Ci sono varie categorie, come per esempio i metadati descrittivi o tecnici dei *database*. Fonte: <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/metadata>.

Nel mondo della ricerca, i metadati sono il corredo essenziale dei dati e delle pubblicazioni scientifiche per poter permettere agli utenti di trovarli facilmente, avere informazioni a riguardo (autore, quando è stato prodotto l'artefatto, etc...) e che rimangano accessibili e ricercabili nel tempo. Essi supportano la ricerca e la sua gestione negli archivi, essendo interpretabili dalle macchine. Sono dunque fondamentali per la diffusione ed il riutilizzo dei dati della ricerca, contribuendo così a realizzare i fini dell'OS. Fonte: <https://openseience.unimib.it/open-research-data/gestisci/metadati-e-documentazione/>.

¹¹ In merito, il Dottor Paolo Valente, direttore della sezione di Roma dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha presentato l'acronimo FAIR-EST (*Extensible, Secure, Trustworthy*) alla GenOA Week 2025.

collettivo causato dalla mancata condivisione, purché non si rechino danni a terzi. In conclusione, è bene sottolineare ancora una volta come FAIR non equivalga necessariamente ad *open*: la ‘A’ di FAIR esplicita come i dati della ricerca debbano essere accessibili sotto condizioni ben definite¹².

Condizioni che implicano che i dati personali, ed in particolare quelli sensibili, particolari o confidenziali debbano essere protetti, così come non tutti i dati non personali possono essere resi pubblici a causa di limitazioni di tipo confidenziale (brevetti o proprietà intellettuale), di sicurezza nazionale (segreti statistici o militari) e di interessi commerciali. Tra questi rientrano, ad esempio, i dati proprietari (protetti da *copyright*), quelli soggetti a diritti di terzi o quelli di valore economico regolati da vincoli contrattuali o istituzionali.

Il capitolo successivo approfondirà le diverse categorie di dati ed in particolare il tema della protezione dei dati personali, analizzando il quadro normativo europeo rilevante in materia. È proprio in questo spazio di tensione – tra trasparenza scientifica e tutela della *privacy* – che si colloca la riflessione sui dati sintetici e sulle nuove tecnologie di anonimizzazione, fondamentali per conciliare innovazione, etica e legalità.

¹² Sebbene i principi FAIR siano ispirati all’*Open Science*, essi non affrontano direttamente le questioni morali ed etiche legate all’apertura dei dati. Nell’ecosistema dei dati e dei servizi FAIR, la decisione su quanto rendere disponibile un dato, o persino se segnalarne l’esistenza nei metadati, spetta al titolare.

Ciò che FAIR richiede è:

- la descrizione chiara del processo di accesso ai dati, sia automatizzato che manuale;
- la documentazione trasparente del contesto di produzione dei dati, per valutarne l’utilità;
- la definizione esplicita delle condizioni di riuso;
- l’indicazione precisa delle modalità di citazione in caso di riutilizzo.

Questi principi non obbligano alla piena apertura, bensì impongono trasparenza e chiarezza sulle regole di accesso e riuso. Per garantire il riutilizzo, i dati FAIR devono essere accompagnati da una licenza chiara, in un formato leggibile dalla macchina (c.d. *machine-actionable*).

In questo modo, la disponibilità controllata e trasparente dei dati favorisce la partecipazione di attori pubblici e privati e consente una collaborazione equa tra *stakeholder* di diversi settori e paesi, evitando l’ambiguità del concetto generico di “*open*”.

Fonte: GO FAIR, *What Is the Difference Between FAIR Data and Open Data?*.

Inoltre, la richiesta di “FAIRness” dei dati è conseguenza “*dell’importanza fondamentale dei dati prodotti durante l’attività di ricerca in quanto presupposto costitutivo di ogni valido risultato scientifico. Si riconosce pertanto la rilevanza della loro corretta gestione per il mantenimento dei valori di qualità ed integrità della ricerca scientifica, e si impegna ad applicare i più elevati standard per la loro raccolta, archiviazione, conservazione e pubblica condivisione.*”

Fonte: Policy INRiM – *Research Data Management*.

2 – Data Protection e Contesto Normativo

2.1 Il Concetto di Privacy nei Dati Personali

L'essere umano ha da sempre la necessità di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, per orientarsi nel presente attraverso il passato. Alcuni fenomeni consentono una datazione precisa, come guerre, scoperte scientifiche o conquiste simboliche, mentre altri, soprattutto quelli che riguardano l'evoluzione dell'essere umano, non possiedono un vero inizio né una fine. Per questi ultimi siamo costretti a fissare convenzionalmente momenti simbolici, utili a semplificare e comunicare concetti che maturano gradualmente, come i diritti. È in questa categoria che si inserisce il diritto alla *privacy*, la cui evoluzione merita un breve *excursus* per comprenderne il ruolo centrale nel governo dei dati.

Il concetto di *privacy*, pur essendo oggi centrale nel governo dei dati, è il risultato di un'evoluzione graduale. Nato come diritto “negativo” di non ingerenza nella sfera privata (“*right to be let alone*”), formalizzato da Warren e Brandeis (1890) e poi sancito nell'Articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹³, esso si è trasformato profondamente con l'avvento del digitale. La partecipazione attiva degli individui nel Web 2.0 e specialmente la natura partecipativa dei *social network*, hanno reso insufficiente la sola tutela della riservatezza, spostando l'attenzione verso la protezione dei dati personali e l'autodeterminazione informativa. In questo passaggio, il contributo di Stefano Rodotà¹⁴ è stato determinante nel definire la protezione dei dati come diritto fondamentale, distinto ma complementare alla *privacy*.

Nel quadro europeo contemporaneo, la protezione dei dati personali è regolata principalmente dal *General Data Protection Regulation* (GDPR), che ha sostituito la

¹³ UDHR Art. 12 «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.»

¹⁴ Giurista, nonché primo presidente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali (noto anche come Garante della *Privacy*).

Direttiva 95/46/CE e si è affermato come *benchmark* globale¹⁵. La normativa italiana, attraverso il Codice *Privacy*, ne recepisce e integra i principi, con particolare attenzione al settore della ricerca scientifica.

Il GDPR definisce il dato personale¹⁶ come qualsiasi informazione riferibile a una persona fisica identificata o identificabile, distinguendolo dai dati non personali regolati dal Regolamento 2018/1807. Tale distinzione, tuttavia, non è sempre netta: anche dati apparentemente anonimi possono diventare identificabili se combinati con altre informazioni¹⁷, rendendo necessario un approccio prudente e basato sul principio di “*data protection by design and by default*”¹⁸.

Nel contesto della ricerca scientifica, il trattamento dei dati personali richiede una base giuridica adeguata ed il rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e sicurezza. L’articolo 89 del GDPR introduce un regime specifico per la ricerca, consentendo deroghe mirate purché siano adottate misure tecniche ed organizzative idonee, come anonimizzazione e pseudonimizzazione. In aggiunta, la normativa riconosce il ruolo del *secondary use of data*, particolarmente rilevante nei progetti che riutilizzano dati raccolti per finalità diverse da quelle originarie.

Per concludere, si menziona inoltre che la disciplina legislativa europea in materia attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’attuazione di ulteriori garanzie, le quali possono integrare o specificare quanto previsto dal Regolamento e dai suoi Considerandi.

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR: esso abroga la precedente Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali, ponendosi come *benchmark* dapprima europeo (con i relativi recepimenti a livello nazionale dei stati membri dell’UE) e poi creando un effetto domino globale (dopo la sua entrata in vigore per esempio anche lo stato della California ha legiferato in materia con il *California Consumer Privacy Act* del 2018).

«In Italia, il principale riferimento in materia, che ha prima recepito la Direttiva 95/46/CE, e che è poi stato adeguato al GDPR, è il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (o Codice Privacy), che prevede specifiche regole in materia di ricerca.» Fonte: Guarda P. e Brincoletto G. (2023)

¹⁶ GDPR – Art. 4, para. 1

¹⁷ A fare la differenza tra dato personale e non, non è solo una questione di definizioni normative, bensì del valore intrinseco che chiunque può estrapolare da tali informazioni se possiede i mezzi adatti e chiaramente l’accesso necessario a queste ultime. (Dell’Aiuto, 2025).

¹⁸ GDPR – Art. 25

Il settore della ricerca scientifica dipende dunque inevitabilmente dalle modalità con cui ciascun Paese recepisce e attua il Regolamento europeo, in un contesto segnato da un'evoluzione tecnologica rapida e continua. Tale dinamismo rende impossibile per le norme prevedere ogni scenario applicativo presente e futuro; il loro ruolo diventa quindi quello di fungere da presidio a tutela dei diritti fondamentali, garantendo un quadro di protezione solido anche di fronte a tecnologie in costante trasformazione.

Il paragrafo successivo è dedicato ad una categoria particolare di dati, che non può seguire per la natura stessa di questi ultimi quanto espresso fino ad ora, ma necessita di garanzie speciali.

2.2 Dati Sensibili: i Rischi e le Implicazioni Normative

Una categoria particolarmente delicata è quella dei dati sensibili (o “categorie particolari di dati”), che includono informazioni genetiche, biometriche, sanitarie, politiche o religiose. A causa della loro capacità di incidere direttamente sulle opportunità e sulla dignità degli individui, il loro trattamento è generalmente vietato, salvo eccezioni fondate su rilevanti interessi pubblici, tra cui la ricerca scientifica. L’articolo 9(2)(j) del GDPR¹⁹ consente infatti il trattamento di tali dati per finalità statistiche o di ricerca, purché siano garantite misure specifiche e proporzionate. In questo quadro si inserisce anche il recente Regolamento 2025/327, che istituisce l’*European Health Data Space*²⁰, destinato negli anni a venire a disciplinare l’uso primario e secondario dei dati sanitari, rafforzando le tutele e promuovendo così un ecosistema europeo interoperabile.

Uno strumento fondamentale nella protezione dei dati personali, in particolare sensibili, è la valutazione dei rischi derivanti dal loro trattamento. Il GDPR, attraverso l’articolo 35, richiede una *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) per i trattamenti ad alto rischio, affidando alle autorità nazionali – in Italia il Garante per la *Privacy* – il compito di supervisionarne l’applicazione. Nel settore della ricerca, tale valutazione si integra con il *Data Management Plan* (DMP), strumento obbligatorio nei programmi europei come *Horizon Europe*²¹. Il DMP non è solo un documento tecnico, ma un presidio etico e giuridico che accompagna l’intero ciclo di vita del progetto, assicurando che la gestione dei dati avvenga nel rispetto dei principi FAIR e del mantra “*as open as possible, as closed as necessary*”.

In questo ecosistema normativo si inserisce anche il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come *AI Act*, che introduce un quadro giuridico specifico per i sistemi di IA. Il

¹⁹ Articolo 9 GDPR para. 2 j): «...il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato...»

²⁰ <https://www.diritto.it/european-health-data-space-ehds-rivoluzione-sanita/>

²¹ Ultima versione dei Programmi quadro europei, successore di *Horizon 2020*. La sua durata attuale va dal 2021 al 2027. Per un approfondimento del programma si rimanda a: <https://horizoneurope.apre.it/>.

regolamento adotta un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi in quattro categorie: rischio inaccettabile, alto rischio, rischio limitato e rischio minimo. I sistemi ad alto rischio – tra cui rientrano molti strumenti utilizzati nella ricerca scientifica, nella sanità e nell’elaborazione di dati sensibili – sono soggetti a requisiti stringenti: gestione del rischio, qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica dettagliata, registrazione nei *database* europei, trasparenza verso gli utenti e monitoraggio *post-market*. Il regolamento impone inoltre obblighi di trasparenza per i sistemi generativi e per i contenuti sintetici, richiedendo che gli utenti siano informati quando interagiscono con *output* prodotti da IA. L’integrazione tra GDPR, DMP e *AI Act* crea così un ecosistema di ricerca conforme e coerente che disciplina non solo il trattamento dei dati, ma anche l’affidabilità e la sicurezza degli strumenti tecnologici impiegati nella loro analisi.

Nel complesso, il capitolo evidenzia come la protezione dei dati personali, ed in particolare dei dati sensibili, non sia un ostacolo alla ricerca, ma un elemento strutturale che ne garantisce la legittimità, la qualità e la sostenibilità etica. La crescente complessità dei dati e delle tecnologie richiede un approccio integrato, in cui norme, strumenti operativi e principi etici convergono per costruire un ecosistema scientifico responsabile. È proprio in questo spazio di tensione tra apertura e tutela che si colloca la riflessione sui dati sintetici, oggetto del capitolo successivo, i quali rappresentano una possibile soluzione per conciliare innovazione, protezione e riutilizzo dei dati nella ricerca contemporanea.

3 – Dati Sintetici

3.1 L'Apparente Panacea: l'Importanza dei Dati Sintetici per la Ricerca con IA

«Avvertiamo che lo sviluppo di una florida economia fondata sui dati, che sfrutta le funzionalità tecnologiche per la loro raccolta continua e massiva, la trasmissione istantanea ed il riutilizzo, ci espone a nuovi rischi.

E, poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone, aumenta in modo esponenziale anche la nostra vulnerabilità.

La libertà di ciascuno è insidiata da forme sottili e pervasive di controllo, che noi stessi, più o meno consapevolmente, alimentiamo per l'incontenibile desiderio di continua connessione e condivisione.»²²

È così che Antonello Soro, ex Garante della Protezione dei Dati Personali, sottolinea il delicato equilibrio che regge il contesto socio-economico in cui viviamo ormai da qualche decennio. Ritengo che questo particolare estratto del commento del Garante si inserisca perfettamente come monito per noi tutti, in riferimento al discorso del capitolo precedente relativo alla *data protection*. Ciononostante, una panacea sembra emergere come risposta alla tensione tra l'infosfera di dati che produciamo – e che sfruttiamo quotidianamente – e la necessità di mantenere il controllo in particolare sui nostri dati: i dati sintetici.

Sebbene le prime forme di generazione di dati sintetici risalgano al lavoro delle simulazioni con il c.d. metodo Monte Carlo ideato da Stanislaw Ulam ed il collega, nonché mentore, John von Neumann negli anni '40, non vi è una definizione univoca di essi (Giuffrè M. *et al.*, 2023).

I dati sintetici nascono come simulacro del reale: le loro caratteristiche fondamentali sono essere generati artificialmente e mantenere le stesse proprietà statistiche dei dati originali da cui derivano o che simulano. A seconda poi del contesto, degli attori

²² Soro Antonello “Big Data e Privacy. La nuova geografia dei poteri” Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5912297>.

coinvolti in tutto il processo di generazione, condivisione ed analisi, dei fini (primari e/o secondari) per i quali vengono impiegati, e naturalmente a seconda del dato reale di partenza, vi sono varie modalità di generazione di tali dati.

La generazione dei dati sintetici viene impiegata in diversi settori grazie al valore che quest'ultima offre in termini di protezione delle informazioni personali. Essa rappresenta perciò uno strumento fondamentale per adottare e rendere concreti i principi di “*data protection by design e by default*” sanciti dalla disciplina legislativa europea in materia di protezione dei dati²³. È naturale dunque che essa venga impiegata in ambiti eterogenei, come per esempio nel marketing, nella finanza, per strategie politiche e soprattutto nell'ambito target di questa sede d'analisi, ovvero nella diagnostica medica.²⁴

²³ In particolare, GDPR ed *AI Act* trattano tale principio.

Nello specifico, il GDPR lo sancisce con l'art. 25, mentre l'*AI Act*, pur non avendo articoli specifici a riguardo, integra obblighi di progettazione, *data governance*, sicurezza e mitigazione del rischio che discendono direttamente dal quadro europeo di protezione dei dati e risultano pienamente coerenti con i principi dell'art. 25 GDPR.

In aggiunta, tale principio è approfondito nelle linee guida e nelle pagine ufficiali della Commissione Europea e del Garante della *Privacy* italiano, che ne chiariscono ulteriormente portata ed obblighi applicativi.

Analisi autorevoli (*Bloomberg Law*, *GDPR-CCPA.org*, *PrivacyForge*) evidenziano inoltre come l'*AI Act* ed il GDPR condividano un nucleo comune basato sulla tutela dei diritti fondamentali, sulla minimizzazione dei dati e sull'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla *data protection by design e by default*.

Per ulteriori approfondimenti consultare le seguenti fonti:

- European Commission, Data Protection by Design and by Default
- Garante *Privacy*, Data Protection by Design e by Default
- ICO, Data Protection by Design and Default
- Satariano, “Europe’s Landmark Privacy Law Gives Companies a Playbook for AI”
- GDPR-CCPA.org, Embedding Privacy in AI
- PrivacyForge, EU AI Act Privacy & Data Protection Requirements

²⁴ I dati sintetici costituiscono una risorsa estremamente versatile e, per questo, possono essere applicati in molteplici ambiti. Alcuni esempi concreti di ambiti di applicazione:

- Nel marketing permettono di generare profilazioni artificiali in contesti in cui l'utilizzo di dati personali reali è limitato da vincoli normativi o *policy* interne;
- Nel settore finanziario vengono utilizzati per sviluppare e testare modelli di valutazione del rischio, strategie di investimento e sistemi antifrode, simulando scenari di mercato complessi.
- Nella strategia politica consentono di condurre analisi e simulazioni sul comportamento elettorale o sociale, valutando l'impatto di campagne e politiche senza sfruttare dati sensibili di cittadini reali;
- In ambito sanitario risultano fondamentali per l'addestramento di strumenti diagnostici basati su AI, soprattutto nell'*imaging* radiologico, e per la ricerca farmaceutica e genetica, dove favoriscono l'individuazione di *pattern* significativi, garantendo al contempo la tutela della *privacy* dei pazienti.

Fonte: Brozzetti F. E. “*I dati sintetici: panacea della privacy*” (2024)

Partendo da dati reali, la generazione dei dati sintetici può avvenire tramite due approcci principali²⁵:

- Il metodo più tradizionale si basa su modelli statistici: essi ricostruiscono distribuzioni, correlazioni e proprietà strutturali dei dati originali per produrre nuovi campioni che ne preservano le caratteristiche essenziali. Tale approccio impiega tecniche come modelli probabilistici, regressioni multivariate o simulazioni Monte Carlo per garantire coerenza statistica tra dati reali e sintetici. In questo caso, i dati vengono adattati ad un modello definito a priori.
- Il secondo approccio, più recente, si è sviluppato grazie al progresso tecnologico dei sistemi di calcolo ed all'evoluzione delle tecniche di apprendimento automatico (*Machine Learning*), più nello specifico delle reti neurali profonde (*Deep Learning*). Questa metodologia consente di apprendere rappresentazioni complesse dei dati e di generare nuovi campioni tramite modelli quali *Generative Adversarial Network (GAN)*, *Variational Autoencoder (VAE)* o *diffusion model*. Essa è definita *data-driven* poiché in questo caso sono i dati stessi a determinare la forma, la complessità ed il comportamento del modello: la generazione sintetica avviene infatti attraverso rappresentazioni latenti apprese direttamente dai dati originali.

Basandomi sul *technical report* del *Joint Research Centre (2022)* dell'Unione Europea, ho elaborato di seguito la Tabella 1 riassuntiva dell'approccio *data-driven* della generazione di dati sintetici.

²⁵ Con l'evoluzione della tecnologia, ad oggi sono disponibili ulteriori tecniche di generazione sintetica di dati. (P. A. Osorio-Marulanda *et al.*, 2024).

Categoria	Metodo	Descrizione	Punti di forza	Limiti
Machine learning-based (approccio data driven)	Generative Adversarial Networks (GANs)	Due reti (generatore e discriminatore) competono per produrre dati sintetici realistici	Ottima capacità di catturare <i>pattern</i> complessi, molto usata in immagini mediche	Rischio di <i>mode collapse</i> , difficili da addestrare
	Variational Autoencoders (VAEs)	Modelli probabilistici che apprendono una rappresentazione latente e generano nuovi dati	Buona interpretabilità della rappresentazione latente, utile per dati strutturati	Qualità dei dati sintetici inferiore rispetto alle GANs
	Diffusion Models	Generano dati partendo da rumore e “ <i>denoising</i> ” progressivo, producendo campioni molto realistici	Alta fedeltà, ottimi risultati in immagini mediche (per esempio mammografie)	Computazionalmente intensivi

Tabella 1 – Elaborazione propria dell’approccio *data driven* basato su *machine learning* come tecnica di *Synthetic Data Generation* (SDG), seguendo il report del *Joint Research Centre* (2022).

Visti come uno strumento capace di mitigare significativamente il conflitto tra innovazione e tutela, è chiaro dunque come la natura dei dati sintetici sia ibrida: artificiali nella forma e, perciò, in grado di ridurre drasticamente il rischio di de-identificazione di un individuo, ma pur sempre ancorati alle proprietà statistiche del mondo reale e dunque utili. Ciò li rende adatti a rispondere alle esigenze del mondo della ricerca che negli ultimi anni sta richiedendo sempre più, da un lato, enormi quantità di dati al fine di addestrare modelli tecnologici sempre più complessi e, dall’altro, garanzie in termini di sicurezza, *privacy* e conformità normativa (come discusso nel capitolo precedente). Proprio grazie alla sua duplice natura intrinseca, il dato sintetico emerge come uno strumento dal valore inestimabile per la ricerca contemporanea, ma soprattutto futura, in particolare in ambito medico, dove l’accesso sicuro e garantito ai dati è alla base del nostro progresso come civiltà umana.

L’ambito sanitario rappresenta dunque il terreno più fertile per comprendere appieno il valore dei dati sintetici. La ricerca medica, soprattutto quella basata su tecniche di IA, richiede enormi quantità di dati eterogenei: essi possono spaziare per esempio da

immagini diagnostiche a dati clinici strutturati. Tuttavia, questi dati sono spesso difficili da condividere, sia per ragioni di *privacy* sia per la frammentazione dei sistemi informativi sanitari. La *Synthetic Data Generation* (SDG) consente di superare molti di questi ostacoli che si traducono in un grave problema di scarsità di dati sanitari, offrendo *dataset* ricchi ed utili per addestrare modelli predittivi, validare algoritmi, condurre studi preliminari o esplorare nuove ipotesi di ricerca senza compromettere la riservatezza dei pazienti.

In aggiunta, i dati sintetici possono contribuire a mitigare uno dei problemi più rilevanti della ricerca medica contemporanea: la mancanza di rappresentatività dei dataset, dovuta per esempio alle malattie rare o a particolari condizioni mediche. A causa di ciò, molti modelli di IA soffrono di bias sistemici dovuti alla sottorappresentazione di alcune categorie di pazienti. La generazione sintetica, se opportunamente progettata, può dunque intervenire in risposta a tale problema riequilibrando *dataset* sbilanciati, aumentando la presenza di casi rari o simulando scenari clinici difficilmente osservabili nella pratica quotidiana. In questo senso, i dati sintetici non sono soltanto uno strumento di protezione, ma anche un mezzo per migliorare l'equità e l'affidabilità dei modelli di IA. Di seguito la Tabella 2 riassuntiva dei principali utilizzi dei dati sintetici in campo medico.

Studi clinici sintetici	Permettono di simulare studi clinici realistici (età, diagnosi, esami, sesso) per testare ipotesi o algoritmi senza accedere ai dati reali dei pazienti
Predizione e modellizzazione della diffusione di malattie	Supportano la validazione di modelli epidemiologici mediante popolazioni simulate con caratteristiche quali densità, mobilità ed interazioni sociali, utili a valutare strategie di prevenzione
Addestramento e test di algoritmi di <i>machine learning</i>	Consentono di generare dataset ampi e variati per addestrare modelli di IA senza compromettere la <i>privacy</i> , in particolare quando i dati reali risultano scarsi o sensibili

Sviluppo e test di dispositivi medici	Offrono scenari simulati per verificare il funzionamento dei dispositivi e le interazioni con i pazienti, evitando l'uso di dati clinici reali
Studi di farmacovigilanza	Aiutano ad individuare potenziali effetti avversi dei farmaci tramite simulazioni che preservano la riservatezza dei pazienti

Tabella 2 – Elaborazione personale dei principali utilizzi dei dati sintetici in campo medico basata sull'articolo "Dati sintetici in Sanità: ecco i problemi che possono risolvere" di Marino D. (2023), Agenda Digitale.

Naturalmente, la generazione sintetica di dati non è priva di limiti. La qualità dei dati sintetici dipende *in primis* dalla qualità dei dati reali di partenza e dalla capacità del modello generativo di catturarne le proprietà essenziali. Inoltre, la protezione offerta dai dati sintetici non è assoluta: esistono rischi residui di *leakage*, soprattutto quando i modelli non sono adeguatamente regolarizzati o quando i *dataset* originali sono troppo piccoli. Il dibattito principale che concerne la generazione sintetica dei dati verte proprio attorno al *trade-off* tra utilità e *privacy*: generalmente, più i dati sintetici sono utili e dunque vicini ai dati reali, meno sono riservati e viceversa. Per questo motivo, da anni la comunità scientifica è impegnata a sviluppare metriche sempre più sofisticate per valutare la *privacy* e l'utilità dei dati sintetici e trovare il giusto equilibrio a seconda del contesto di uso ed applicabilità dei dati sintetici generati (Arora *et al.*, 2025; Frangi *et al.*, 2018; Giuffrè *et al.*, 2023, Lautrup *et al.*, 2025; Chen *et al.*, 2021).

In definitiva, i dati sintetici si configurano come un tassello sempre più centrale nel mondo della ricerca attuale e futura: essi rappresentano ad oggi uno degli strumenti più promettenti per conciliare innovazione e tutela, in particolare negli ambiti biomedico e sanitario. La loro capacità di preservare la struttura informativa del reale, garantendo al contempo un elevato livello di protezione, li rende particolarmente adatti a supportare la ricerca basata su tecniche di IA. Cionondimeno, il loro impiego non può prescindere da un solido quadro di garanzie: solamente integrandoli con adeguate tecniche di protezione e trasformazione dei dati è possibile assicurare un utilizzo realmente sicuro e conforme all'etica, alla fiducia ed alla disciplina legislativa in materia.

È proprio a queste tecniche, ed in particolare agli strumenti di *data obfuscation* come anonimizzazione e pseudonimizzazione, che è dedicato il paragrafo successivo, necessario per comprendere appieno il ruolo dei dati sintetici all'interno di un approccio responsabile e sostenibile alla tutela dei dati personali.

3.2 Metodologie di Protezione dei Dati Personali

Nonostante siano stati presentati nel paragrafo precedente come una soluzione innovativa per conciliare ricerca scientifica e tutela della *privacy*, anche i dati sintetici non eliminano il problema fondamentale che caratterizza, in generale, il trattamento dei dati personali: il bilanciamento tra utilità informativa e protezione degli individui.

Nella letteratura più recente tale dibattito viene evidenziato con un'espressione specifica: '*privacy-utility trade-off*'²⁶. I modelli generativi possono apprendere e riprodurre strutture informative sensibili troppo vicine ai dati reali, esponendo così il *dataset* a rischi di re-identificazione o inferenza (Sarmin *et al.*, 2025; Kaabachi *et al.*, 2024).

L'adozione dei dati sintetici rappresenta un potenziale "cambio di paradigma" nella regolazione dei dati²⁷. Tuttavia, tale potenziale è condizionato dalla capacità di garantire che la sintesi non comporti nuove forme di rischio per gli individui. Perciò, non essendo la SDG una garanzia automatica di anonimato, la protezione dipende dal modo in cui il modello è progettato, addestrato e valutato.

Il bilanciamento tra utilità informativa e *privacy* rimane dunque la questione primaria da risolvere: maggiore è il livello di protezione imposto al processo di generazione, minore sarà la fedeltà statistica dei dati sintetici rispetto ai dati originali; viceversa, una sintesi meno protettiva ma più utile in termini analitici può aumentare il rischio di divulgazione informativa. La valutazione della *privacy* nei dati sintetici richiede un approccio multilivello che consideri sia la struttura del modello generativo sia la vulnerabilità a specifici attacchi (Kaabachi *et al.*, 2024). Analogamente, viene dimostrata che la qualità dei dati sintetici non può essere valutata senza considerare contestualmente il rischio di divulgazione, poiché utilità e *privacy* sono grandezze interdipendenti (Sarmin *et al.*,

²⁶ «...it is challenging to achieve complete anonymity while maintaining the usefulness of data. Additionally, as technology evolves, so do methods for de-identification and re-identification, highlighting the need for ongoing research and best practices in data privacy.»

Fonte: Sarmin Fatima Jahan *et al.*, 2025, *Synthetic data: revisiting the privacy-utility trade-off*.

²⁷ Beduschi propone un'analisi della natura dualistica dei dati, personali e non personali, all'interno del contesto normativo vigente del GDPR, evidenziandone i limiti rispetto ai dati sintetici. L'autore mostra come la distinzione binaria del Regolamento non sia più adeguata alla complessità introdotta dalla sintesi dei dati e suggerisce un cambio di paradigma fondato su linee guida specifiche improntate a trasparenza, *accountability* e *fairness*. (Beduschi, 2024).

2025). Ne consegue che non esiste un equilibrio “perfetto” valido universalmente, ma piuttosto un punto di bilanciamento che varia in funzione degli obiettivi scientifici, del dominio applicativo e della sensibilità dei dati coinvolti. Per questo motivo, la comunità scientifica e regolatoria sta sviluppando metodologie e linee guida volte ad orientare in modo più sistematico chi opera con tecniche di SDG, come emerge dalla letteratura recente e dai progetti di ricerca moderni citati in tale elaborato.

Questa tensione strutturale introduce la necessità di metodologie di protezione dedicate, che non si limitino a tecniche tradizionali di anonimizzazione ma integrino approcci probabilistici, metriche formali e test di robustezza.

Come emerge dalla discussione del capitolo precedente, la protezione dei dati personali si fonda su concetti quali l’anonimizzazione, la pseudonimizzazione e la minimizzazione del rischio. Tuttavia, l’introduzione dei dati sintetici modifica il quadro tradizionale senza sostituirlo: i dati sintetici possono essere considerati non personali – e perciò sicuri da un punto di vista della disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali – solo se il rischio di re-identificazione è effettivamente trascurabile, condizione che non è garantita dalla sola natura “fittizia” del dato. La ricerca recente evidenzia infatti che i modelli generativi (incluse GAN, VAE ed architetture più recenti) possono memorizzare e riprodurre porzioni dei dati reali, soprattutto in presenza di *dataset* piccoli, sbilanciati o altamente sensibili, come quelli sanitari.

Alcuni studiosi mostrano come la valutazione della *privacy* nei dati sintetici debba includere test specifici (come ad esempio *membership inference*, *attribute inference*, *singling-out*), poiché questi attacchi possono rivelare informazioni sugli individui presenti nel *dataset* di addestramento (Steier *et al.*, 2025). Altri scienziati invece confermano che la protezione dei dati sintetici richieda un approccio multilivello, che combini metriche statistiche, test empirici e, quando necessario, tecniche formali come la *differential privacy* (Kaabachi *et al.*, 2024).

In aggiunta, nel contesto europeo, l’adozione dei dati sintetici dev’essere letta all’interno di un quadro regolatorio basato sulla responsabilizzazione del titolare del

trattamento²⁸: la generazione sintetica non esonera dall'obbligo di valutare il rischio residuo né dall'implementare misure di *privacy by design* (Beduschi, 2024).

Riassumendo, la generazione sintetica non è una misura di protezione di per sé, ma un processo che deve essere accompagnato da:

- metodologie di *privacy by design*,
- metriche formali di rischio,
- valutazioni empiriche tramite attacchi simulati,
- eventuale integrazione di *differential privacy* (DP).

Questa prospettiva è perfettamente coerente con il quadro normativo europeo, il quale richiede un approccio basato sul rischio e sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento.

Nel contesto dei dati sintetici, ciò implica documentare non solo il processo di generazione, ma anche le misure adottate per prevenire *leakage* informativo e garantire che il *dataset* risultante non consenta la re-identificazione degli individui.

Vediamo ora una revisione esplorativa riassuntiva delle tecniche tradizionali e moderne di protezione dei dati sintetici, che rendono il più sicuri ed utili possibile i dati sintetici generati.

La protezione dei dati sintetici si colloca all'intersezione tra due approcci: da un lato, le tecniche classiche di anonimizzazione sviluppate per i dati personali; dall'altro, i meccanismi moderni di tutela progettati per rispondere alle vulnerabilità introdotte dai modelli generativi contemporanei (Kaabachi *et al.*, 2024; Osorio-Marulanda *et al.*, 2024; Steier *et al.*, 2025; Boudewijn *et al.*, 2023).

Le tecniche tradizionali – come *k-anonymity*, *l-diversity*, *t-closeness*, generalizzazione, soppressione o perturbazione – rappresentano il primo nucleo storico delle metodologie di protezione dei dati. Nate per ridurre la possibilità di identificare un individuo all'interno di un *dataset* reale, esse operano attraverso trasformazioni dirette sui dati originali.

²⁸ Il principio di *accountability* espresso dall'art. 5 GDPR.

Tali tecniche costituiscono ancora oggi un riferimento concettuale importante, poiché molti generatori sintetici incorporano implicitamente operazioni di generalizzazione o perturbazione durante la fase di addestramento degli algoritmi. Tuttavia, è opportuno rendere noto come la loro efficacia risulti limitata in presenza di *dataset* ad alta dimensionalità, con variabili eterogenee o con distribuzioni sbilanciate, condizioni tipiche dei dati sanitari (Kaabachi *et al.*, 2024).

Alcuni studiosi sottolineano che tali tecniche non offrano garanzie formali contro attacchi moderni e non siano progettate per contrastare la memorizzazione involontaria di *pattern* da parte dei modelli generativi. Perciò l'anonimizzazione tradizionale rimane vulnerabile quando l'avversario dispone di fonti esterne di informazione o quando il *dataset* contiene gruppi minoritari facilmente isolabili, lasciando così facilmente esposte informazioni personali (Osorio-Marulanda *et al.*, 2024).

Il progresso dei modelli generativi ha reso possibile, ma soprattutto necessario, lo sviluppo di metodologie più sofisticate, capaci di fornire garanzie formali sulla protezione dei dati.

La letteratura recente identifica tre grandi categorie di approcci moderni:

1. *Differential Privacy* (DP)

La *differential privacy* è oggi considerata uno dei meccanismi più robusti per la protezione dei dati sintetici. Essa introduce un limite teorico al guadagno informativo ottenibile da un attaccante, garantendo che la presenza o assenza di un individuo nel *training dataset* non influenzi in modo significativo l'*output* del modello, introducendo rumore controllato durante il processo di sviluppo del modello.

La DP può essere applicata sia in fase di addestramento del modello sia alle statistiche intermedie utilizzate per guidare la sintesi. Studi confermano che l'integrazione della DP riduce significativamente il rischio di memorizzazione, pur introducendo un inevitabile *trade-off* con l'utilità dei dati, evidenziando, ancora una volta, il delicato equilibrio che caratterizza la SDG.

2. Penalizzazioni *anti-memorization* e regolarizzazione

Alcuni modelli generativi incorporano tecniche di regolarizzazione progettate per ridurre la tendenza del modello a replicare fedelmente i dati reali. Tali approcci includono penalizzazioni basate sulla similarità tra record reali e sintetici, controlli di distanza e vincoli sulla diversità delle istanze generate (Boudewijn *et al.*, 2023).

3. Meccanismi di *privacy* integrati nei modelli

La ricerca più recente esplora modelli generativi progettati nativamente per preservare la *privacy*, come le *privacy-preserving* GAN (Padariya *et al.*; Osorio-Marulanda *et al.*) e le architetture che incorporano meccanismi di perturbazione interna (Beaulieu-Jones *et al.*). Questi approcci mirano a prevenire la memorizzazione strutturale dei dati reali, riducendo il rischio di divulgazione informativa anche in assenza di DP formale.

Una categoria più moderna invece, oggi centrale nella letteratura, permette di garantire la protezione dei dati personali nella SDG attraverso l'uso di attacchi simulati come strumenti di valutazione empirica della *privacy*. Gli approcci basati su attacchi simulati sono strumenti di valutazione empirica della *privacy* e comprendono:

- la verifica se un record reale sia presente nel *dataset* di addestramento;
- il tentativo di ricostruire gli attributi mancanti;
- il collegamento dei record sintetici a individui reali tramite fonti esterne;
- la verifica se un individuo possa essere isolato sulla base di combinazioni di attributi.

Questi attacchi non sono solo strumenti offensivi che potenziali *hacker* possono attuare, ma costituiscono veri e propri test di robustezza utilizzati per misurare e dunque valutare empiricamente il rischio residuo nei dati sintetici. Tale analisi è fondamentale, poiché permette di individuare vulnerabilità non rilevabili con metriche puramente statistiche.

Inoltre, l'analisi congiunta di tecniche tradizionali, approcci probabilistici e attacchi simulati mostra come la protezione dei dati sintetici richieda un approccio multilivello,

in cui strumenti eterogenei concorrono a mitigare il rischio di re-identificazione. Per valutare in modo rigoroso l'efficacia di tali strumenti, la ricerca moderna ha sviluppato altre categorie distinte ma complementari di metriche avanzate di *privacy*. Queste ultime non solo misurano il rischio residuo, ma costituiscono strumenti fondamentali per orientare le scelte progettuali nella generazione sintetica dei dati, soprattutto in ambito sanitario, dove la sensibilità dei dati impone standard elevati di protezione (Kaabachi *et al.*, 2024; Boudewijn *et al.*, 2023; Osorio-Marulanda *et al.*, 2024; Steier *et al.*, 2025).

In sostanza, l'insieme di queste metriche mostra come la protezione dei dati sintetici richieda un approccio multilivello, in cui strumenti statistici, garanzie formali e test empirici concorrono a valutare il rischio residuo.

In conclusione, questo capitolo evidenzia come i dati sintetici costituiscano una risorsa strategica per la ricerca scientifica contemporanea, soprattutto nei settori ad alta sensibilità, come quello sanitario. Tuttavia, la loro adozione non elimina il problema della protezione dei dati personali: al contrario, introduce nuove sfide legate alla complessità dei modelli generativi, al rischio di memorizzazione ed alla necessità di valutare in modo rigoroso il rischio residuo. Ragione per cui la ricerca contemporanea sta convergendo verso lo sviluppo e l'adozione di standard condivisi e *framework* strutturati, pensati per fornire linee guida affidabili a chiunque intenda utilizzare tecniche di generazione sintetica dei dati, così da garantire un equilibrio sostenibile tra utilità informativa e tutela della *privacy*.

Le considerazioni teoriche e metodologiche fin qui esposte trovano applicazione concreta nel progetto europeo MAIBAI “*Developing a metrological framework for assessment of image-based Artificial Intelligence systems for disease detection*” (<https://www.maibaiproject.eu/>), illustrato nel capitolo successivo, che rappresenta un caso di studio emblematico per comprendere come la generazione di dati sintetici possa essere implementata in un contesto di ricerca medica, valutandone benefici, limiti e metriche di qualità.

4 – Case Study: la Generazione di Dati Sintetici nell’Ambito del Progetto MAIBAI

4.1 Overview del Progetto

Il caso di studio cuore di questo elaborato è il progetto MAIBAI – *Developing a metrological framework for assessment of image-based Artificial Intelligence systems for disease detection* (<https://www.maibaiproject.eu/>), finanziato da EURAMET²⁹ nell’ambito dell’*European Partnership on Metrology*³⁰. Il progetto, coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), nasce dalla collaborazione tra enti metrologici europei (INRiM, PTB, NPL, DFM, CMI, IPQ e IMBIH), istituti di ricerca applicata (*Fraunhofer Institute for Digital Medicine – MEVIS*), centri universitari (Università di Lubiana), istituti di sanità (*Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust* e Istituto Superiore di Sanità) e centri di *screening* (*Dutch Expert Centre for Screening – LRCB*). Il progetto mira a sviluppare una metodologia standardizzata e generale, per valutare l’affidabilità dell’AI nella diagnostica per immagini, garantendone allo stesso tempo l’interpretabilità. Focalizzandosi sullo *screening* mammografico, i modelli predittivi sono testati su *database* di immagini radiografiche, al fine di individuare le strategie ottimali per la traslazione dell’AI in campo clinico.

Uno degli aspetti trattati dal progetto è la generazione di immagini sintetiche, al fine di arricchire i *database* di immagini cliniche, garantendo una distribuzione omogenea dei

²⁹ EURAMET è l’Organizzazione Regionale di Metrologia dell’Europa. Coordina la collaborazione tra gli Istituti Nazionali di Metrologia e gli Istituti Designati europei in ambiti quali la ricerca metrologica, la tracciabilità delle misure rispetto alle unità del Sistema Internazionale, il riconoscimento internazionale degli standard nazionali di misura e delle relative capacità di taratura e misura.

Fonte: <https://www.euramet.org/about-euramet/>

³⁰ Più nello specifico, il progetto dura tre anni, è stato avviato nel settembre 2023 ed è finanziato nell’ambito della *European Partnership on Metrology*, con un cofinanziamento proveniente dal programma europeo *Horizon Europe* per la Ricerca e l’Innovazione e dagli Stati partecipanti.

Fonte: <https://www.maibaiproject.eu/>.

dati nelle varie categorie (e.g. caratteristiche popolazione, parametri di acquisizione). Attraverso questo approccio è possibile arrivare ad una più robusta validazione dei modelli di AI, riducendo eventuali *bias*.

In generale, la mammografia rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno, contribuendo a ridurre notevolmente la mortalità dei pazienti. Tuttavia, la sua interpretazione rimane complessa. Diversi fattori rendono l'esame suscettibile ad errori umani, come per esempio la variabilità della densità mammaria, la presenza di lesioni di piccole dimensioni e la sovrapposizione dei tessuti. A ciò si aggiunge una forte eterogeneità tecnologica: i diversi produttori di scanner – tra i più usati nel campo: *Hologic, Siemens, PlanMed, GE* – utilizzano algoritmi proprietari di elaborazione delle immagini, generando differenze significative tra le immagini originali (*raw*) ed elaborate (*processed*). Tale variabilità rappresenta una sfida anche per i modelli di AI. Spesso simili modelli mostrano un drastico calo di *performance* quando applicati a dati diversi da quelli usati in fase di addestramento.

In questo contesto, MAIBAI si propone perciò di sviluppare un *framework* metrologico completo per il *benchmarking* di sistemi AI, includendo aspetti legati al *management* dei dati, alla generazione di dati sintetici per colmare possibili *domain gap*, alla validazione dei modelli di AI in diversi scenari, ed alla definizione di metodologie per migliorare l'interpretabilità dei modelli in ambito clinico.

MAIBAI si propone inoltre di costruire un'infrastruttura completa che fornisca linee guida per gestire l'intero ciclo di vita del dato clinico: raccolta delle immagini nei siti ospedalieri, la loro de-identificazione e generazione di *ground truth*³¹ affidabili.

Il progetto utilizza principalmente il *database* OMI-DB (<https://medphys.royalsurrey.nhs.uk/omidb/>), sviluppato dal partner *Royal Surrey NHS Foundation Trust* (Regno Unito), partendo dal *design* di un sistema di raccolta automatizzata basato sul *Secure Medical Anonymiser for Research Trials* (SMART Box). Installato presso diversi centri di *screening* nel Regno Unito, tale sistema si

³¹ Per *ground truth* si intende l'esito clinico definitivo di un caso, determinato attraverso biopsia, *follow-up* a lungo termine oppure consenso di esperti. Tale esito può non coincidere con la diagnosi iniziale o con le previsioni dei modelli di AI.

inserisce perfettamente nella discussione di tale elaborato riguardo alla protezione dei dati sensibili. Esso difatti consente di:

- interrogare automaticamente i sistemi clinici (PACS, RIS, NBSS) per identificare i casi rilevanti;
- estrarre immagini *raw* e *processed* tramite *query/retrieve*;
- applicare un processo di doppia pseudonimizzazione, garantendo che i dati risultino anonimizzati contestualmente per i ricercatori terzi;
- associare alle immagini i metadati clinici e gli esiti diagnostici (*ground truth*), aggiornati nel tempo;
- trasferire i dati in modo sicuro al *repository* centrale del *database*.

Tale architettura consente una raccolta continua, scalabile e multi-sito, essenziale per ottenere dataset rappresentativi della pratica clinica reale e delle sue variazioni tecnologiche. La disponibilità di dati aggiornati è infatti cruciale per valutare la robustezza degli algoritmi di AI nei confronti dell'evoluzione tecnologica delle apparecchiature radiologiche e delle variazioni demografiche della popolazione.

Il progetto integra inoltre un approccio innovativo alla generazione di dati sintetici, tramite tecniche basate su modelli fisici che simulano numericamente l'intero processo di acquisizione delle immagini e su metodi di *deep learning*. I dati sintetici svolgono un ruolo strategico nel colmare sottogruppi rari, mitigare i rischi legati alla *privacy* e garantire la disponibilità di dataset aperti conformi ai principi FAIR. Anche questo aspetto si inserisce dunque perfettamente nel quadro teorico discusso nei capitoli precedenti, dove i dati sintetici emergono come una soluzione intermedia tra l'esigenza di apertura della scienza ed i vincoli imposti dalla protezione dei dati personali.

Dal punto di vista tecnico, risulta cruciale creare un ecosistema di validazione per l'AI in mammografia, definendo:

- protocolli standardizzati di raccolta ed annotazione;
- metriche di qualità e di *privacy*;
- dataset rappresentativi e bilanciati;

- linee guida per l'uso responsabile dei dati clinici.

In tale ambito, MAIBAI pone molta attenzione alla *governance* del dato. L'accesso ai dati clinici è infatti regolato da accordi di sublicenza e da un *Data Access Committee* che supervisiona sicurezza, etica e condivisione dei dati.

In sintesi, il progetto si colloca perciò all'intersezione tra metrologia, *imaging medico*, *data governance* ed AI, offrendo un caso di studio ideale per analizzare le tensioni tra apertura e protezione del dato, nonché il ruolo dei dati sintetici come strumento di mitigazione del rischio.

4.2 Dati Impiegati

Per supportare gli obiettivi del progetto, è fondamentale impiegare dataset con una rappresentatività etnica robusta, dimensioni tali da sostenere l'addestramento di modelli complessi ed annotazioni cliniche di alta qualità. Di seguito si riporta una descrizione completa ma riassuntiva dei principali *database* utilizzati³² per garantire che i modelli sviluppati siano robusti e privi di *bias* demografici.

- **VinDr-Mammo** (Vietnam): è un *dataset Open Access* di mammografia digitale a pieno campo (FFDM) su larga scala, composto da 20.000 immagini provenienti da 5.000 esami condotti ad Hanoi tra il 2018 ed il 2020;
- **EMBED** (Stati Uniti): l'*EMory BrEast imaging Dataset* risponde alla necessità di diversità etnica, includendo una rappresentazione paritaria di pazienti afroamericani e bianchi. Con oltre 3,3 milioni di immagini da 116.000 pazienti (raccolte nell'arco temporale 2013-2020), EMBED offre un'elevata granularità, collegando 40.000 lesioni annotate a 56 esiti patologici e descrittori semantici BI-RADS. Include sia mammografie 2D standard che tomosintesi (DBT). Il

³² Di seguito i *paper* di ciascun *database*:

- VinDr-Mammo: Huy T. Nguyen et al., "VinDr-Mammo: A Large-Scale Benchmark Dataset for Computer-Aided Diagnosis in Full-Field Digital Mammography," *Scientific Data* 10 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02100-7>;
- EMBED: Jiwoong J. Jeong et al., "The EMory BrEast Imaging Dataset (EMBED): A Racially Diverse, Granular Dataset of 3.4 Million Screening and Diagnostic Mammographic Images," *Radiology: Artificial Intelligence* 5.1 (2023), <https://doi.org/10.1148/ryai.220047>;
- CSAW: Karin Dembrower, Petter Lindholm, and Fredrik Strand, "A Multi-million Mammography Image Dataset and Population-Based Screening Cohort for the Training and Evaluation of Deep Neural Networks—the Cohort of Screen-Aged Women (CSAW)," *Journal of Digital Imaging* 33 (2020): 408–413, <https://doi.org/10.1007/s10278-019-00278-0>;
- CMMD: Hui Cai et al., "An Online Mammography Database with Biopsy Confirmed Types," *Scientific Data* 10 (2023), <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02025-1>;
- OMI-DB: Mark D. Halling-Brown et al., "OPTIMAM Mammography Image Database: A Large-Scale Resource of Mammography Images and Clinical Data," *Radiology: Artificial Intelligence* 3.1 (2021), <https://doi.org/10.1148/ryai.2020200103>.

20% di tale *dataset* è disponibile gratuitamente;

- **CSAW** (Svezia): la *Cohort of Screen-Aged Women* è una coorte basata sulla popolazione di Stoccolma, che copre quasi 500.000 donne invitate allo *screening* tra il 2008 e il 2015. Grazie al collegamento con i registri nazionali svedesi tramite i codici identificativi personali, il *database* fornisce dati longitudinali completi, incluse annotazioni a livello di pixel per i casi di cancro. È una piattaforma ideale per addestrare reti neurali sulla previsione del rischio futuro. Il *dataset* svedese non è disponibile in *Open Access*;
- **CMMD** (Cina): il *Chinese Mammography Database* contiene dati della popolazione cinese, includendo 3.712 immagini da 1.775 pazienti (2012-2016). Tutti i casi sono confermati da biopsia ed in aggiunta il dataset include informazioni preziose sui sottotipi molecolari per i casi maligni, permettendo studi sulla relazione tra caratteristiche dell'immagine e biologia del tumore. Il dataset è disponibile in *Open Access*;
- **OMI-DB** (Regno Unito): l'*OPTIMAM Mammography Image Database* è una risorsa massiva proprietaria con oltre 3 milioni di immagini raccolte dal programma di *screening* britannico a partire dal 2011. La sua caratteristica peculiare è la disponibilità di immagini complete di annotazioni di esperti e dati patologici dettagliati per ogni episodio di *screening*.

4.3 Metadati DICOM: Ruolo, Gestione e Protezione dei Dati Sensibili

Per quanto riguarda la garanzia della *privacy* dei dati sensibili delle immagini impiegate per addestrare gli algoritmi, dapprima vi è una pseudo-anonimizzazione a monte, che fa sì che le immagini scaricate siano anonimizzate per chi le utilizza. Come descritto ed illustrato nei paragrafi successivi, l'INRiM ha creato delle immagini sintetiche a partire dalle immagini reali al fine di aumentare il numero dei dati a disposizione per addestrare i modelli di AI sviluppati per il riconoscimento di lesioni cancerose.

In merito alle tecniche per preservare la *privacy* dei pazienti, inizialmente, la protezione dei dati personali nei *dataset* utilizzati è garantita da rigorose procedure di de-identificazione e pseudonimizzazione, aderenti agli standard GDPR e HIPAA³³.

Lo standard DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*) costituisce la struttura portante dei *dataset* impiegati nel progetto. Ogni file DICOM integra l'immagine con un insieme molto ampio di metadati (definiti “*tag*”), che descrivono sia aspetti tecnici dell'acquisizione sia informazioni cliniche ed anagrafiche. Questa ricchezza informativa è essenziale per la ricerca, tuttavia comporta anche rischi significativi per la *privacy*, motivo per cui i *dataset* adottano procedure rigorose di de-identificazione.

Le modalità di protezione dei dati personali variano tra i *dataset*, ma seguono principi comuni:

- pseudonimizzazione dei *tag* DICOM, con rimozione dei campi identificativi tramite strumenti come *Pydicom* o *Niffler*;
- *date shifting*, come in EMBED, per preservare la sequenza temporale senza rivelare le date reali;
- oscuramento dei pixel contenenti testo, come in VinDr-Mammo, mediante annerimento degli angoli dell'immagine;

³³ *Health Insurance Portability and Accountability Act*: legge federale degli Stati Uniti che definisce i requisiti per il trattamento dei dati sanitari protetti dei privati.

- rimozione delle annotazioni grafiche sovrainpresse, tramite modelli di *deep learning* che estraggono le regioni di interesse (*Region of Interest*, ROI) e le rimappano sull'immagine originale;
- controllo manuale delle immagini, per verificare l'assenza di informazioni sensibili residue;
- conversione delle immagini, come in EMBED (PNG a 16 bit), mantenendo i metadati in *database* separati.

Queste procedure garantiscono che i dati impiegati nel progetto MAIBAI siano conformi alle normative sulla *privacy* ed idonei all'addestramento di modelli di AI.

In sintesi, lo standard DICOM funge da spina dorsale per questi *dataset*, permettendo la standardizzazione dei dati provenienti da ospedali e tecnologie diverse, garantendo al contempo la tracciabilità clinica necessaria per la diagnosi assistita dall'AI.

Di seguito alcuni esempi di codifica DICOM dei metadati. Nella fattispecie del progetto MAIBAI, la sezione presa in considerazione è '*Digital Mammography X-Ray Image CIOD*'³⁴ illustrata di seguito nella Figura 1.

DICOM Standard Browser	
▼ Digital Mammography X-Ray Image	CIOD
▶ Patient	M Module - Patient
▶ Clinical Trial Subject	U Module - Patient
▶ General Study	M Module - Study
▶ Patient Study	U Module - Study
▶ Clinical Trial Study	U Module - Study
▶ General Series	M Module - Series
▶ Clinical Trial Series	U Module - Series
▶ DX Series	M Module - Series
▶ Mammography Series	M Module - Series
▶ Frame of Reference	C Module - Frame of Reference
▶ General Equipment	M Module - Equipment
▶ General Acquisition	M Module - Acquisition
▶ General Image	M Module - Image
▶ General Reference	U Module - Image
▶ Image Pixel	M Module - Image
▶ Contrast/Bolus	U Module - Image
▶ Display Shutter	U Module - Image
▶ Device	U Module - Image
▶ Intervention	U Module - Image
▶ Specimen	U Module - Image
▶ DX Anatomy Imaged	M Module - Image
▶ DX Image	M Module - Image
▶ DX Detector	M Module - Image
▶ X-Ray Collimator	U Module - Image
▶ DX Positioning	U Module - Image
▶ X-Ray Tomography Acquisition	U Module - Image
▶ X-Ray Acquisition Dose	U Module - Image
▶ X-Ray Generation	U Module - Image
▶ X-Ray Filtration	U Module - Image
▶ X-Ray Grid	U Module - Image
▶ Mammography Image	M Module - Image

Digital Mammography X-Ray Image CIOD

The Digital Mammography X-Ray Image IOD specifies an image that has been created by a digital mammography projection radiography imaging device.

Figura 1 – Vista della sezione '*Digital Mammography X-Ray Image CIOD*' dei metadati DICOM impiegati nel progetto MAIBAI ai fini della *privacy* dei dati dei pazienti. Fonte: <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>.

³⁴ Il *Digital Mammography X-Ray Image IOD* descrive formalmente le caratteristiche di un'immagine prodotta da un dispositivo di mammografia digitale a raggi X.

È bene specificare che i metadati codifichino sia dati sensibili che tecnici. Di seguito le Tabelle 3 e 4 illustrano alcuni esempi di *tag* delle due categorie di dati sensibili e tecnici di codifica dei metadati impiegati.

Categoria	Tag DICOM	Nome del Campo	Descrizione
Metadati sensibili da rimuovere	(0010,0010)	Patient Name	Nome e cognome del paziente
	(0010,0020)	Patient ID	Identificativo ospedaliero univoco
	(0010,0030)	Patient Birth Date	Data di nascita del paziente
	(0010,0040)	Patient Sex	Sesso del paziente
	(0008,0090)	Referring Physician Name	Nome del medico referente
	(0008,0080)	Institution Name	Nome dell'ospedale o centro clinico
	(0008,1048)	Physicians Of Record	Medici responsabili del caso
	(0010,21C0)	Pregnancy Status Attribute	Stato di gravidanza del paziente

Tabella 3 – Esempi di metadati DICOM riguardanti dati sensibili personali e la loro corrispettiva codifica presi dal sito <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>.

Pregnancy Status Attribute

Tag (0010,21C0)
 Type Optional (3)
 Keyword PregnancyStatus
 Value Multiplicity 1
 Value Representation Unsigned Short (US)

Describes pregnancy state of Patient.

Enumerated Values:

0001 not pregnant
 0002 possibly pregnant
 0003 definitely pregnant
 0004 unknown

Patient's Name Attribute

Tag (0010,0010)
 Type Required, Empty if Unknown (2)
 Keyword PatientName
 Value Multiplicity 1
 Value Representation Person Name (PN)
 Example Values 275930
 PD-1-MELANOMA-00016

Patient's full name.

Figure 2 e 3 – Viste di esempi di codifica di metadati sensibili, nella fattispecie nome del paziente e stato di gravidanza. Fonte: <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>.

Categoria	Tag DICOM	Nome del Campo	Descrizione
Metadati tecnici (non sensibili) mantenuti per la ricerca	(0008,0060)	Modality	Modalità di acquisizione (MG per mammografia)
	(0008,0070)	Manufacturer	Produttore dello scanner (GE, Siemens...)
	(0028,0100)	Bits Allocated	Quanti bit vengono allocati per ciascun campione di pixel
	(0018,1020)	Software Versions	Versione del software di acquisizione
	(0018,11A2)	Compression Force	Forza di compressione applicata
	(0018,5101)	View Position	Proiezione mammografica (CC, MLO)
	(0020,0062)	Image Laterality	Lateralità dell'immagine (L/R)

Tabella 4 – Esempi di metadati DICOM riguardanti dati tecnici e la loro corrispettiva codifica.

Fonte: <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>.

<p>Manufacturer Attribute</p> <p>Tag (0008,0070) Type Required, Empty if Unknown (2) Keyword Manufacturer Value Multiplicity 1 Value Representation Long String (LO) Example Values GE MEDICAL SYSTEMS SIEMENS Philips Medical Systems</p> <p>Manufacturer of the equipment that produced the Composite Instances.</p>	<p>Bits Allocated Attribute</p> <p>Tag (0028,0100) Type Required (1) Keyword BitsAllocated Value Multiplicity 1 Value Representation Unsigned Short (US) Example Values 16 8 1</p> <p>Number of bits allocated for each pixel sample. Each sample shall have the same number of bits allocated. Bits Allocated (0028,0100) shall be either 1, or a multiple of 8. See PS3.5 for further explanation.</p>
--	--

Figure 3 e 4 – Viste di esempi di codifica di metadati tecnici, nella fattispecie venditore e bit dell'immagine. Fonte: <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>.

Nel *database* OMI-DB, la gestione dei tag DICOM durante il processo di de-identificazione prevede due livelli distinti di trattamento. La prima fase avviene direttamente presso il sito di origine, dove i dati vengono sottoposti a una de-identificazione primaria secondo le procedure locali. La seconda fase, eseguita successivamente all'interno dell'infrastruttura di OMI-DB, consiste in un'ulteriore de-identificazione finalizzata a garantire un livello aggiuntivo di anonimizzazione prima della condivisione con terze parti. Di seguito la Figura 5 riporta un esempio di come avviene la codifica dei metadati in tale *dataset*.

Tag	VR	Description	Data Replacement	Notes	Stage Implemented
Private Tags	?	Private Tags	Removed		Primary
0032,1021	AE	Scheduled Study Location AE Title	Data anonymised		Primary
0040,0001	AE	Scheduled Station AE Title	Data anonymised		Primary
0040,0241	AE	Performed Station AE Title	Data anonymised		Primary
0010,0040	CS	Patient's Sex		Blank string inserted	Primary
0010,21A0	CS	Smoking Status		Blank string inserted	Primary
0010,2203	CS	Patient's Sex Neutered		Blank string inserted	Primary
0012,0062	CS	Patient Identity Removed		Blank string inserted	Primary
0020,3401	CS	Modifying Device ID		Blank string inserted	Primary
0008,0012	DA	Instance Creation Date	Dates offset or set to 19000101 if null or " if empty	Dates are offset by a random number of days	Primary
0008,0020	DA	Study Date	Dates offset or set to 19000101 if null or " if empty	Dates are offset by a random number of days	Primary
0008,0021	DA	Series Date	Dates offset or set to 19000101 if null or " if empty	Dates are offset by a random number of days	Primary
0008,0022	DA	Acquisition Date	Dates offset or set to 19000101 if null or " if empty	Dates are offset by a random number of days	Primary

Figura 5 – Esempio di codifica dei metadati nel dataset OMI-DB tratta da: Mackenzie, Alistair, et al. *Technical Specification of a Framework for the Collection of Clinical Images and Data*.

In sintesi, la gestione dei metadati DICOM rappresenta dunque un passaggio cruciale per garantire che le immagini mammografiche impiegate nel progetto MAIBAI siano utilizzabili a fini di ricerca senza compromettere la riservatezza dei pazienti.

Come evidenziato, la complessità intrinseca e la conseguente ricchezza informativa dello standard DICOM rendono necessario un controllo multilivello, che permette di individuare e rimuovere ogni possibile elemento identificativo.

Inoltre, per superare i limiti delle sole tecniche di de-identificazione e garantire un equilibrio più solido tra tutela della *privacy* e valore scientifico, il progetto integra la generazione di dati sintetici. Questa scelta non solo riduce ulteriormente i rischi di re-identificazione, ma permette anche di ampliare e mitigare i *bias* demografici e di modalità di acquisizione (e.g. tipologia di macchinario, venditore, etc...) nei *dataset* disponibili. Il paragrafo successivo approfondisce dunque gli *output* della generazione sintetica dei dati sviluppata dall'INRiM.

4.4 Output della Generazione Sintetica dei Dati: i Dati Sintetici di MAIBAI

La generazione sintetica dei dati adottata fino ad ora dall'INRiM si basa su due approcci principali: modelli *in silico* che simulano l'intera *pipeline* di acquisizione delle immagini partendo da fantocci digitali del seno e tecniche di *deep learning*, in particolare l'architettura *CycleGAN* con *Neural Style Transfer*. Vediamone ora una breve descrizione.

La prima tecnica sviluppata da Oria *et al.* parte da immagini di *Breast CT* (BCT), cioè una TAC dedicata al seno che fornisce una visione tridimensionale molto dettagliata. Queste immagini vengono trasformate in un modello matematico continuo che permette di ricostruire la forma del seno in modo più realistico possibile.

Su questo modello si esegue poi la segmentazione dei tessuti, decidendo quali parti siano grasso, quali tessuto fibroglandolare e quali pelle. Ciò avviene analizzando i livelli di grigio delle immagini. Una volta classificati i tessuti, il seno viene suddiviso in piccoli cubi (*voxel*), così da ottenere un fantoccio digitale tridimensionale.

Per renderlo più realistico e variabile, il fantoccio può essere in seguito deformato: è possibile simulare ptosi, rotazioni, appiattimenti laterali o cambiamenti nella curvatura superiore, proprio come avviene nei seni reali. Inoltre, si possono inserire lesioni artificiali, come masse o calcificazioni, direttamente nei *voxel*, scegliendo forma, dimensione e posizione.

Infine, il fantoccio viene compresso virtualmente come in una mammografia reale ed inserito nella *pipeline* VICTRE³⁵, che simula l'interazione dei raggi X con i tessuti. Il risultato è una mammografia sintetica molto realistica, utile per creare *dataset* più ricchi e controllati per l'addestramento di sistemi di AI.

³⁵ La *pipeline* VICTRE (*Virtual Imaging Clinical Trials for Regulatory Evaluation*) è un ambiente di simulazione *in silico* sviluppato dalla *Food and Drug Administration* per riprodurre l'intero processo di acquisizione mammografica, dalla compressione biomeccanica del seno alla simulazione Monte Carlo dell'interazione dei raggi X con i tessuti. Consente di generare mammografie sintetiche realistiche a partire da fantocci digitali, ed è utilizzata per studi regolatori, validazione di algoritmi e test virtuali di sistemi di *imaging*.

Fonte: *Center for Devices and Radiological Health*.

Di seguito la Figura 6 illustra la generazione schematica di tale modello digitale artificiale del seno.

Figura 6 – Schema della generazione del seno con approccio *in silico*, che simula l'intera *pipeline* di acquisizione a partire da fantocci digitali. Fonte: Oria, M., *et al.*, 2025.

La seconda tecnica utilizzata nel progetto MAIBAI mira ad uniformare lo stile delle mammografie provenienti da venditori diversi, un problema ben noto perché ogni apparecchiatura produce immagini finali aventi caratteristiche differenti (che possono essere: nitidezza, contrasto, rumore e/o distribuzione dei livelli di grigio) (Shara *et al.*, 2023; Gastounioti *et al.*, 2016; Warren *et al.*, 2014). Di seguito la Figura 7 riporta un confronto tra mammografie appartenenti a differenti venditori.

Figura 7 – Immagini mammografiche appartenenti ai venditori *Hologic*, *Siemens*, *GE* e *Planmed*. Elaborazione propria.

Per ridurre questa eterogeneità, viene applicato un metodo di *Neural Style Transfer* (NST) basato su *CycleGAN*, una rete generativa avversaria progettata per tradurre immagini da un dominio ad un altro senza bisogno di coppie appaiate (una condizione ideale per i *database* clinici) (Li *et al.*, 2021; Zhu *et al.*, 2017).

L'algoritmo impiegato è basato sull'ottimizzazione di una funzione obiettivo, composta da quattro funzioni di perdita. Tra queste:

- *Adversarial loss*: essa garantisce che le immagini generate abbiano la stessa distribuzione del venditore target desiderato;
- *Cycle consistency loss*: assicura che la traduzione sia coerente. Trasformando e tornando all'immagine originale, si deve ottenere l'immagine di partenza;
- *Identity loss*: stabilizza il modello quando l'immagine è già nel dominio corretto.

In sintesi, tale tecnica permette di trasferire lo stile di un venditore all'altro, rendendo le mammografie più omogenee e dunque più adatte all'addestramento di modelli di AI (Mao *et al.*, 2017).

L'architettura utilizzata (*ResNet-20* per i generatori e *PatchGAN* per i discriminatori) garantisce un buon equilibrio tra qualità visiva e preservazione della forma anatomica.

Tuttavia, nonostante la generazione sintetica garantisca un elevato livello di protezione come sottolineato in precedenza, si è scelto di verificare concretamente la robustezza dei dati prodotti simulando un attacco informatico. Questo passaggio ha permesso di valutare, grazie a specifiche metriche di *privacy*, che i dati sintetici non conservassero tracce riconducibili ai pazienti reali.

4.5 Metriche di Privacy: Simulazione di un Cyber Attacco

Per valutare in modo rigoroso il rischio di re-identificazione associato ai dati sintetici generati nel progetto MAIBAI, è stata condotta una simulazione di attacco informatico basata sul confronto sistematico tra immagini reali e immagini sintetiche. L'obiettivo dell'esperimento è verificare se, tramite metriche di similarità statistica e percettiva, sia possibile risalire all'immagine reale da cui una mammografia sintetica potrebbe essere stata generata. Tale procedura si inserisce pienamente nel quadro metodologico discusso nel capitolo precedente, dove è stato evidenziato come la valutazione empirica tramite attacchi simulati rappresenti oggi uno degli strumenti più affidabili per stimare il rischio residuo nei dati sintetici.

L'esperimento ha utilizzato un dataset complessivo di 6000 immagini mammografiche anonimizzate, provenienti da diversi venditori e *database* clinici. Tra queste, 3000 immagini sintetiche in stile *Siemens* sono state confrontate con un insieme eterogeneo di immagini reali (*Hologic, Siemens, GE, Planmed*), come riportato di seguito nella Tabella 5.

Dati: Immagini mammografiche	Database	Immagini disponibili	Immagini impiegate
Siemens sintetiche	-	3000	100
Hologic reali	CSAW	3000	3000
Siemens reali	VinDrMammo	1000	1000
GE reali	CMMD	1000	500-1000
Planmed reali	VinDrMammo	1000	500-1000

Tabella 5 – Dati impiegati nella simulazione del *cyber* attacco. Elaborazione propria.

Per ciascuna immagine sintetica disponibile sono state calcolate tre metriche di distanza – *Jensen–Shannon (JS) divergence*, *Kullback–Leibler (KL) divergence* e *Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS)* – al fine di individuare eventuali corrispondenze sospette tra immagini reali e sintetiche.

Le metriche selezionate appartengono a categorie differenti e complementari: due misurano la distanza tra distribuzioni di livelli di grigio (JS e KL), mentre la terza valuta la similarità percettiva basata su *feature* profonde (LPIPS). Questa combinazione consente di esplorare sia la dimensione statistica sia quella visiva della similarità, riducendo il rischio di falsi negativi o falsi positivi nella valutazione del rischio di re-

identificazione. Vediamo ora il meccanismo di ciascuna metrica impiegata.

- ***Kullback–Leibler Divergence***

La KL *divergence* è una misura informazionale asimmetrica che quantifica la distanza tra una distribuzione di riferimento P ed una distribuzione alternativa Q.

Formalmente: $D_{KL}(P||Q) = \sum_{h \in H} P(h) \log \left[\frac{P(h)}{Q(h)} \right]$

dove H rappresenta l'insieme dei livelli di grigio.

Nel nostro caso, P è la distribuzione dei livelli di grigio di una mammografia reale, mentre Q è quella dell'immagine sintetica generata tramite *Neural Style Transfer*. La distanza KL è particolarmente sensibile alle differenze locali nelle distribuzioni, rendendola utile per individuare eventuali tracce residue del dato reale.

Come noto dalla letteratura classica (Kullback & Leibler, 1951), valori elevati di tale metrica indicano che le due distribuzioni differiscono significativamente, mentre valori prossimi allo zero suggeriscono una similarità potenzialmente problematica.

- ***Jensen–Shannon Divergence***

La JS *divergence* è una misura simmetrica e sempre finita della distanza tra due distribuzioni di probabilità. A differenza della metrica KL, essa è definita anche quando le distribuzioni non condividono lo stesso supporto, caratteristica che la rende particolarmente adatta al confronto tra immagini reali e sintetiche, spesso caratterizzate da variazioni significative nei livelli di grigio.

La JS *divergence* è definita come: $JSD(P||Q) = \frac{1}{2}D(P||M) + \frac{1}{2}D(Q||M)$
dove $M = \frac{1}{2}(P + Q)$.

Nel contesto dell'esperimento, P rappresenta la distribuzione dei livelli di grigio di una mammografia reale, mentre Q quella della corrispondente immagine sintetica. Valori bassi di tale distanza indicherebbero una forte similarità statistica, potenzialmente sospetta; valori elevati suggeriscono invece che l'immagine sintetica non conservi *pattern* riconducibili al dato reale.

- **Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS)**

La LPIPS è una metrica percettiva basata su *feature* profonde estratte da reti neurali convoluzionali pre-addestrate. A differenza delle metriche puramente statistiche, LPIPS valuta la similarità tra immagini confrontando le attivazioni interne di modelli come *AlexNet*, addestrati su *ImageNet*.

Secondo Zhang et al. (2018), la LPIPS è definita come la norma quadratica delle differenze tra *feature* estratte da *layer* convoluzionali, pesate canale per canale e normalizzate rispetto alla dimensione dei filtri.

$$\text{Formalmente: } \text{LPIPS}(x, x_g) = \sum_l \frac{1}{H_l W_l} \sum_{h,w} \left\| w_l \odot \left(\sigma_{hw}^l(x) - \sigma_{hw}^l(x_g) \right) \right\|_2^2$$

dove $\sigma_{hw}^l(\cdot)$ rappresenta le attivazioni del layer l , w_l i pesi appresi e H_l, W_l le dimensioni spaziali.

Un valore basso di LPIPS indica che due immagini sono percettivamente simili; un valore elevato, viceversa, suggerisce differenze significative nella struttura visiva.

Nel nostro esperimento, LPIPS è stata utilizzata per verificare se le immagini sintetiche conservassero *pattern* anatomici troppo simili a quelli delle immagini reali. L'uso di una metrica percettiva è particolarmente rilevante nel contesto della mammografia, dove la struttura del tessuto mammario può rappresentare un potenziale identificatore indiretto.

I risultati ottenuti al finale dell'esperimento sono illustrati nella Tabella 6 sottostante.

STATS LPIPS DISTANCE	3000 HOLOGIC REALI	1000 SIEMENS REALI	500 GE REALI	500 PLANMED REALI
DISTANZA MINIMA	0.104482	0.189	0.250726	0.217662
DISTANZA MASSIMA	0.788881	0.657635	0.761162	0.928837
DISTANZA MEDIA	0.406477	0.342163	0.424605	0.372393
DEV STD	0.050469	0.054639	0.064026	0.065203
JENSEN-SHANNON DIVERGENCE	3000 HOLOGIC REALI	1000 SIEMENS REALI	1000 GE REALI	1000 PLANMED REALI
DISTANZA MINIMA	0.159615	0.084694	0.104162	0.107482
DISTANZA MASSIMA	0.702986	0.683266	0.731903	0.830788
DISTANZA MEDIA	0.507396	0.249735	0.461782	0.3487
DEV STD	0.058466	0.07113	0.113811	0.09812
KL DIVERGENCE (SINTETICHE→REALI)	3000 HOLOGIC REALI	1000 SIEMENS REALI	1000 GE REALI	1000 PLANMED REALI
DISTANZA MINIMA	0.112776	0.028409	0.042604	0.069645
DISTANZA MASSIMA	6.186619	8.675261	3.097589	10.604836
DISTANZA MEDIA	1.160219	0.32944	0.963087	0.701715
DEV STD	0.329928	0.287369	0.441141	0.528408
KL DIVERGENCE (REALI→SINTETICHE)	3000 HOLOGIC REALI	1000 SIEMENS REALI	1000 GE REALI	1000 PLANMED REALI
DISTANZA MINIMA	0.096326	0.029979	0.045923	0.047611
DISTANZA MASSIMA	18.389967	3.745007	12.175502	3.228134
DISTANZA MEDIA	1.689457	0.306028	1.497074	0.616871
DEV STD	0.587469	0.212255	0.888869	0.357686

Tabella 6 – Risultati complessivi ottenuti dalle 3 metriche di distanza impiegate nella simulazione del *cyber* attacco.

L'analisi congiunta delle tre metriche consente di valutare in modo multilivello il rischio di re-identificazione associato ai dati sintetici generati nel progetto MAIBAI. I risultati ottenuti mostrano un quadro complessivamente rassicurante: le immagini sintetiche non presentano similarità statistiche o percettive tali da suggerire una derivazione diretta e riconoscibile da singole immagini reali.

Più nello specifico:

1) La KL *divergence* è stata calcolata in entrambe le direzioni (sintetica→reale e viceversa) così da cogliere eventuali asimmetrie nella distribuzione dei livelli di grigio. I valori ottenuti mostrano una forte variabilità, con minimi molto bassi (nell'ordine di 0.02–0.11) e massimi anche elevati (fino a 18.38 per Hologic e 12.17 per GE).

Quest'ampia dispersione è un segnale positivo: indica che le immagini sintetiche non replicano in modo sistematico le distribuzioni dei livelli di grigio delle immagini reali. I valori minimi, pur bassi, non sono sufficienti a suggerire una corrispondenza diretta, soprattutto perché:

- non si osserva alcuna ricorrenza sistematica della stessa immagine reale come “più simile” a più immagini sintetiche;
- i valori minimi più bassi si verificano in venditori diversi, segno che la similarità è dovuta a caratteristiche generali del tessuto mammario e non a *pattern* individuali;
- i valori massimi molto elevati indicano che la maggior parte delle immagini sintetiche si discosta significativamente dalle reali.

Un caso interessante è rappresentato dalle immagini con protesi (*Hologic* e GE), che mostrano valori massimi particolarmente alti. Questo conferma che il modello non apprende né riproduce strutture anatomiche anomale o rare, riducendo ulteriormente il rischio di memorizzazione.

Di seguito un confronto visivo di quest'ultimo caso:

KL reale→sintetica: *Siemens* sintetica v GE reale: distanza massima 12.175502.

Figure 8 e 9 – Immagini mammografiche: rispettivamente: *Siemens* sintetica e GE reale.

2) La *JS divergence*, per sua natura simmetrica e limitata, restituisce valori compresi tra 0.08 e 0.73. Anche in questo caso, i valori minimi non sono sufficientemente bassi da suggerire una similarità sospetta, mentre i valori massimi indicano una buona diversificazione tra immagini reali e sintetiche.

La coerenza dei valori tra venditori diversi suggerisce che il modello genera immagini sintetiche che:

- mantengono la coerenza stilistica del venditore *target*, come previsto dal processo di *Neural Style Transfer*;
- non riproducono fedelmente la distribuzione dei livelli di grigio di alcuna immagine reale specifica.

In sintesi, il modello apprende lo “stile” del venditore e non il contenuto anatomico individuale.

Di seguito le Figure 9 e 10 della distanza minima (0.084694) trovata da tale metrica confrontando una mammografia sintetica *Siemens* con una reale *Siemens*, che conferma il meccanismo della metrica basato sullo “stile” del venditore.

Figure 9 e 10 – Immagini mammografiche: rispettivamente: *Siemens* sintetica e *Siemens* reale.

3) La metrica LPIPS, basata su *feature* profonde, è particolarmente rilevante per valutare la similarità percettiva. I valori ottenuti oscillano tra 0.10 e 0.92, con una distribuzione che conferma l’assenza di similarità visive significative.

L’unico caso degno di nota è il confronto con le mammografie *Hologic* vere. Qui si nota una distanza minima pari a 0.104482, dove la distanza individua come immagine più simile proprio quella da cui è stata generata la *Siemens* sintetica.

Tuttavia è bene specificare che in queste condizioni di immagini de-identificate tale risultato non rappresenta alcun rischio di *privacy*, bensì una validazione del metodo: LPIPS è sufficientemente sensibile da riconoscere la relazione tra immagine reale e immagine trasformata quando tale relazione esiste realmente. Il fatto che questo accada esclusivamente in questo caso, e non in nessun altro confronto tra reali e sintetiche, conferma che:

- il modello non memorizza le immagini reali;
- le immagini sintetiche non sono ricostruzioni delle originali;
- la similarità percepita è generalmente bassa e non sufficiente a consentire un attacco di re-identificazione.

I valori massimi, spesso superiori a 0.75, indicano differenze percettive marcate, soprattutto per Planmed (0.928837), ulteriore segnale di diversificazione.

Di seguito le mammografie a confronto della distanza minima (0.104482) intercettata da LPIPS tra la *Siemens* sintetica e la sua corrispettiva *Hologic* originale.

Figure 11 e 12 – Immagini mammografiche rispettivamente: *Siemens* sintetica e *Hologic* reale.

In sintesi, nel complesso i risultati delle tre metriche convergono verso la stessa conclusione:

- non emergono *pattern* di similarità tali da suggerire rischi di re-identificazione;
- le immagini sintetiche presentano distanze statistiche e percettive elevate rispetto alle reali;
- la variabilità interna ai venditori è maggiore della similarità tra reali e sintetiche;
- l'unico caso di similarità elevata (LPIPS minima per *Hologic*) è atteso e controllato, poiché riguarda l'immagine reale effettivamente utilizzata come *input* per la trasformazione.

Tali risultati confermano che il processo di generazione sintetica dei dati adottato nel progetto MAIBAI produce dati sintetici utili, realistici ed al tempo stesso sicuri.

Oltre alle metriche di distanza, è stata condotta un'analisi qualitativa tramite *Principal Component Analysis* (PCA), con l'obiettivo di visualizzare la distribuzione delle immagini reali e sintetiche in uno spazio bidimensionale (Nandi *et al.*, 2015).

La PCA, riducendo la dimensionalità delle immagini a partire dalle loro distribuzioni di livelli di grigio, consente di osservare se le immagini sintetiche tendano a sovrapporsi a cluster specifici di immagini reali, un comportamento che potrebbe suggerire un rischio di memorizzazione o di similarità eccessiva.

L'analisi è stata condotta costruendo una matrice I in cui ogni riga rappresenta la distribuzione dei livelli di grigio di una singola immagine. La proiezione sui primi due componenti principali mostra un risultato particolarmente significativo:

le immagini sintetiche formano un *cluster* coerente ma distinto rispetto ai *cluster* dei venditori reali. In particolare:

- le immagini reali tendono a raggrupparsi per venditore, riflettendo differenze sistematiche legate al tipo di apparecchiatura (*Hologic*, *Siemens*, *GE*, *Planmed*);
- le immagini sintetiche in stile *Siemens* si collocano in prossimità del *cluster* *Siemens* reale, come atteso, ma senza sovrapporsi ai punti corrispondenti alle singole immagini reali;
- non emergono “coppie sospette” in cui un'immagine sintetica si posizioni esattamente sul punto di un'immagine reale, né si osservano traiettorie di proiezione che suggeriscano una derivazione diretta.

Questo comportamento conferma che il modello di generazione apprende lo stile globale del venditore, non il contenuto anatomico individuale.

La PCA, dunque, rafforza le conclusioni tratte dalle metriche quantitative.

Figura 13 – Analisi finale ottenuta con la *Principal Component Analysis*.

L'integrazione dei risultati ottenuti tramite KL e JS *divergence*, LPIPS e PCA permette di formulare una valutazione complessiva del rischio di re-identificazione associato ai dati sintetici prodotti. Tutte le metriche convergono verso un'unica conclusione, ovvero che le immagini sintetiche non presentano similarità statistiche, percettive o strutturali tali da suggerire una derivazione diretta da immagini reali.

I valori elevati delle distanze KL e JS indicano che le distribuzioni dei livelli di grigio delle immagini sintetiche differiscono significativamente da quelle reali. Le distanze LPIPS, generalmente alte, mostrano che la similarità percettiva è bassa, con l'unica eccezione (attesa e controllata) dell'immagine reale utilizzata come *input* per la trasformazione. Infine, la PCA conferma che le immagini sintetiche occupano una regione distinta dello spazio delle componenti principali, pur mantenendo coerenza con lo stile del venditore *target*.

Nel loro insieme, questi risultati dimostrano che il processo di generazione adottato nel progetto MAIBAI rispetta pienamente il principio di *data protection by design and by default* previsto dal GDPR. Le immagini sintetiche risultano sufficientemente realistiche da essere utilizzate per addestrare modelli di AI e condurre studi comparativi, ma al tempo stesso sufficientemente distanti dai dati originali da non compromettere la riservatezza degli individui coinvolti.

Il progetto MAIBAI rappresenta perciò un caso emblematico di come la generazione di dati sintetici possa conciliare innovazione scientifica, utilità dei dati e tutela dei diritti fondamentali, incarnando il principio FAIR «*as open as possible, as closed as necessary*» e la sua declinazione più recente in chiave FAIREST.

In conclusione, il percorso analitico sviluppato in questo capitolo mostra come la generazione di dati sintetici, se accompagnata da metriche di valutazione robuste e da un approccio metodologico trasparente, possa costituire uno strumento efficace per la ricerca scientifica in ambito sanitario.

Il caso MAIBAI dimostra che è possibile produrre dataset utili, interoperabili e riutilizzabili senza esporre gli interessati a rischi indebiti, contribuendo così a un ecosistema di ricerca più aperto, responsabile e sostenibile.

Conclusione

Come discusso fino ad ora, la ricerca scientifica contemporanea si trova a operare in un contesto caratterizzato da una duplice tensione: da un lato, la necessità di rendere i dati sempre più accessibili, interoperabili e riutilizzabili; dall'altro, l'obbligo di tutelare la *privacy* ed i diritti fondamentali degli individui cui quei dati si riferiscono. Questa tensione non è un ostacolo, ma un elemento strutturale della scienza moderna, che richiede strumenti, metodologie e visioni capaci di conciliare apertura e protezione. I dati sintetici si inseriscono dunque in questo scenario come una risorsa ibrida e versatile. La loro natura artificiale consente di ridurre significativamente i rischi di re-identificazione, mentre la loro coerenza statistica con i dati reali li rende utili per l'addestramento di modelli di AI, la validazione di algoritmi e la conduzione di studi preliminari. Tuttavia, come mostrato nel corso della tesi, i dati sintetici non rappresentano una soluzione definitiva: la loro efficacia dipende dalla qualità dei dati di partenza, dalla progettazione dei modelli generativi, dalle tecniche di protezione adottate e dalla valutazione rigorosa del rischio residuo.

Il caso di studio MAIBAI ha permesso di osservare concretamente come la generazione sintetica possa essere integrata in un progetto di ricerca biomedica, evidenziandone benefici e criticità. L'analisi dei metadati DICOM, la gestione dei dati sensibili e l'applicazione di metriche di *privacy* mostrano come la sintesi dei dati possa contribuire a superare la scarsità di *dataset* condivisibili, favorendo un ecosistema di ricerca più aperto e collaborativo, senza compromettere la riservatezza dei pazienti.

La riflessione finale che emerge da questo lavoro è che la scienza aperta non coincide con la semplice apertura dei dati, ma con la costruzione di un sistema di conoscenza responsabile, trasparente e sostenibile. I dati sintetici rappresentano uno degli strumenti possibili per realizzare questo equilibrio, ma devono essere accompagnati da un quadro normativo solido, da pratiche etiche rigorose e da una consapevolezza diffusa dei rischi e delle opportunità. In definitiva, la sfida non è scegliere tra apertura e protezione, ma riconoscere che entrambe sono condizioni necessarie per una scienza che voglia essere al tempo stesso innovativa e rispettosa dei diritti umani.

L'impiego dei dati sintetici, se integrato con responsabilità, auspica a costruire questo futuro.

Riferimenti

Accademia della Crusca. “Le parole della scienza aperta: FAIR, FAIRificazione, FAIRificare, FAIRness.” *Accademia della Crusca*, doi:10.35948/2532-9006/2025.37453. Consultato il 16 nov. 2025.

Agenda Digitale. “Privacy.” *Agenda Digitale*, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/>. Consultato il 4 dic. 2025.

Agenda Digitale. Redazione Affiliation Network 360. “Privacy e protezione dati personali: cosa sono, quali differenze, cosa è cambiato col GDPR.” *Agenda Digitale*, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/privacy-e-protezione-dati-personali-cosa-sono-quali-differenze-cosa-e-cambiato-col-gdpr/>. Consultato il 10 dic. 2025.

AgID – Agenzia per l’Italia Digitale. “Open Data: AgID adotta le linee guida.” *AgID*, 3 ago. 2023, <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/08/03/open-data-agid-adotta-linee-guida>. Consultato il 6 dic. 2025.

AIAct.it. “Il Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act): struttura, obblighi e classificazione dei rischi.” AIAct.it, 2024. Consultato il 14 febr. 2026.

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. *Horizon Europe*. Commissione Europea, 2025, <https://horizoneurope.apre.it/>. Consultato l’11 dic. 2025.

Arora, A., et al. “The Urgent Need to Accelerate Synthetic Data Privacy Frameworks for Medical Research.” *The Lancet Digital Health*, vol. 7, no. 2, 2025, pp. e157–e160. doi:10.1016/S2589-7500(24)00196-1.

Badman, A., and M. Kosinski. “Metadata.” *IBM Think*, <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/metadata> Consultato il 17 nov. 2025.

Bartling, S., and S. Friesike, editors. *Opening Science*. Springer Open, 2014.

Beaulieu-Jones, Brett K., et al. “Privacy-Preserving Generative Deep Neural Networks Support Clinical Data Sharing.”, *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, vol. 12, no. 7, 2019.

Beduschi, A. “Synthetic Data Protection: Towards a Paradigm Change in Data Regulation?” *Big Data & Society*, vol. 11, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.1177/20539517241231277>.

Bloomberg Law. Satariano, Adam. “Europe’s Landmark Privacy Law Gives Companies a Playbook for AI.” *Bloomberg Law*, <https://news.bloomberglaw.com/privacy-and-data-security/europes-landmark-privacy-law-gives-companies-a-playbook-for-ai>. Consultato il 1 gen. 2026.

Boudewijn, Alexander, et al. “Privacy Measurement in Tabular Synthetic Data: State of the Art and Future Research Directions.” *arXiv*, 2023, doi:10.48550/arXiv2311.17453.

Brozzetti, Filiberto E. “I dati sintetici: panacea della privacy.” *TopLegal*, 2024, <https://www.toplegal.it/art/i-dati-sintetici-panacea-della-privacy/>. Consultato il 16 dic. 2025.

Bucci, Enrico. “La crisi silenziosa del peer review.” *Il Foglio*, 8 lug. 2025, <https://www.ilfoglio.it/scienza/2025/07/08/news/la-crisi-silenziosa-del-peer-review-7900413/>. Consultato il 7 nov. 2025.

Bucci, Enrico. “L’obiettivo della scienza non è parlare a tutti...” *Il Foglio*, 7 nov. 2025, <https://www.ilfoglio.it/scienza/2025/11/07/news/l-obiettivo-della-scienza-non-e-parlare-a-tutti-ma-parlare-in-modo-onesto-a-chi-vuole-ascoltare-8298112/>. Consultato il 7 nov. 2025.

Cai, Hui, et al. “An Online Mammography Database with Biopsy Confirmed Types.” *Scientific Data*, vol. 10, 2023, <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02025-1>.

Capgemini. Hartz, Luca. “La rivoluzione dei dati sintetici in ambito AI.” *Capgemini*, 2024, <https://www.capgemini.com/it-it/prospettive/i-nostri-articoli/rivoluzione-dei-dati-sintetici/>. Consultato il 2 gen. 2026.

Carlino, Fabrizio. “L’origine della privacy e l’esigenza di tutelare i dati personali.” *Ius In Itinere*, 2020, <https://iusinitinere.it/lorigine-della-privacy-e-lesigenza-di-tutelare-i-dati-personali/>. Consultato il dic. 2025.

Caso, Roberto. *La rivoluzione incompiuta*. Ledizioni, 2020, <https://doi.org/10.4000/books.ledizioni.10477>.

Center for Devices and Radiological Health. “VICTRE *In Silico* Breast Imaging Pipeline.” U.S. Food and Drug Administration, <https://cdrh-rst.fda.gov/victre-silico-breast-imaging-pipeline>.

Chen, Richard J., et al. “Synthetic Data in Machine Learning for Medicine and Healthcare.” *Nature Biomedical Engineering*, vol. 5, no. 6, 2021, pp. 493–497. doi:10.1038/s41551-021-00751-8.

Clariscience. D’Incà, F. “L’Impact Factor di una rivista scientifica.” *Clariscience*, 4 ott. 2023, <https://clariscience.com/blog/medical-writing-e-comunicazione-scientifica/limpact-factor-di-una-rivista-scientifica-cose-e-come-si-calcola>. Consultato il 12 nov. 2025.

Cormode, Graham, et al. *Synthetic Tabular Data: Methods, Attacks and Defenses*. arXiv, 2025, <https://arxiv.org/abs/2506.06108v1>.

Cruz Romero, Roberto. “As Open as Possible, but as Closed as Necessary: Openness in Innovation Policy.” *Prometheus*, vol. 40, no. 3, 2025, pp. 166–181. doi:10.13169/Prometheus.40.3.0004.

D’Acquisto, Giuseppe. “Synthetic Data and Data Protection Laws.” *Journal of Data Protection & Privacy*, vol. 6, no. 3, 2024, doi:10.69554/HFOS8421.

D’Amico, Ludovica. “Perché la privacy nasce da un giardino...” *Forbes Nextleaders*, <https://nextleaders.forbes.it/perche-la-privacy-nasce-da-un-giardino-dal-right-to-be-alone-del-1890-al-gdpr-del-2016/>. Consultato il 10 dic. 2025.

Data.Europa.eu. “Linking Data: What Does It Mean?” *Data.Europa.eu*, <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/linking-data-what-does-it-mean>. Consultato il 17 nov. 2025.

Dell’Aiuto, Gianni. “Aziende e dati non personali – i rischi che non sappiamo di correre.” *Accademia Italiana Privacy*, 2025, <https://www.accademiaitalianaprivacy.it/dettaglioNews.asp?id=1986>. Consultato il 7 dic. 2025.

Dembrower, Karin, Petter Lindholm, and Fredrik Strand. “A Multi-million Mammography Image Dataset and Population-Based Screening Cohort for the Training

and Evaluation of Deep Neural Networks—the Cohort of Screen-Aged Women (CSAW).” *Journal of Digital Imaging*, vol. 33, 2020, pp. 408–413, <https://doi.org/10.1007/s10278-019-00278-0>.

Deng, J. et al. “Imagenet: A large-scale hierarchical image database,” in *Proceedings of the 2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Aug. 2009, pp. 248–255.

“Digital Mammography X-Ray Image.” DICOM Standard Browser, Innolitics, <https://dicom.innolitics.com/ciods/digital-mammography-x-ray-image>. Consultato l’1 mar. 2026.

EURAMET. “About EURAMET.” *EURAMET*, <https://www.euramet.org/about-euramet/>. Consultato il 16 gen. 2026.

European Commission. *Data Guidelines for Authors*. Open Research Europe, 2025, <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines>. Consultato l’11 dic. 2025.

European Commission. *Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020*. Version 3.2, 2017.

European Commission. *Open Innovation, Open Science, Open to the World – A Vision for Europe*. Publications Office of the EU, 2016, doi:10.2777/061652.

European Commission. “What Does Data Protection by Design and by Default Mean?” https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/obligations/what-does-data-protection-design-and-default-mean_en. Consultato il 1 gen. 2026.

European Union. *Council Recommendation (EU) 2024/3510 on a European Framework for Research Security*. EUR-Lex, 2024.

European Union. *Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)*. EUR-Lex, 2016.

European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*. EUR-Lex, 2024.

European Union. *Regulation (EU) 2025/327 (EHDS)*. EUR-Lex, 2025.

European Union Agency for Fundamental Rights. *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati*. FRA, 2020.

FOSTER Consortium. “What Is Open Science?” *Zenodo*, 2018, doi:10.5281/zenodo.2629946.

Frangi, Alejandro F. et al. “Simulation and Synthesis in Medical Imaging.” *IEEE transactions on medical imaging* vol. 37,3 (2018): 673-679. doi:10.1109/TMI.2018.2800298.

Fyfe, A. “Le società scientifiche hanno bisogno delle riviste e viceversa?” *Recenti Progressi in Medicina*, vol. 114, no. 3, 2023, pp. 154–156. doi:10.1701/3981.39639.

Garante per la Protezione dei Dati Personali. “Data Protection by Design e by Default.” <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/data-protection-by-design-e-data-protection-by-default>. Consultato il 1 gen. 2026.

Garante per la Protezione dei Dati Personali. “Principi fondamentali del trattamento.” <https://www.garanteprivacy.it/home/principi-fondamentali-del-trattamento>. Consultato l’8 dic. 2025.

Giuffrè, M., and D. L. Shung. “Harnessing the Power of Synthetic Data in Healthcare.” *npj Digital Medicine*, vol. 6, 2023, p. 186. doi:10.1038/s41746-023-00927-3.

GO FAIR. “What Is the Difference Between FAIR Data and Open Data?” *GO FAIR*, <https://www.go-fair.org/resources/faq/ask-question-difference-fair-data-open-data/>. Consultato il 6 dic. 2025.

Goyal, Rishabh, and Mahmoud Daneshmand. “Synthetic Data Generation: A Systematic Review.” *Electronics*, vol. 13, no. 17, 2024, p. 3509. doi:10.3390/electronics13173509.

Guarda, P., and G. Bincoletto. *Ricerca scientifica e protezione dei dati personali*. Fondazione Cariplo, 2023.

Halling-Brown, Mark D., et al. “OPTIMAM Mammography Image Database: A Large-Scale Resource of Mammography Images and Clinical Data.” *Radiology: Artificial Intelligence*, vol. 3, no. 1, 2021, <https://doi.org/10.1148/ryai.2020200103>.

Hayslett, M. “IQ 43(3) Available: Open as Possible and Closed as Needed.” *IASSIST Blog*, 2019, <https://iassistdata.org/blog/2019/09/27/iq-433-available-open-possible-and-closed-needed/>. Consultato il 17 nov. 2025.

Horizon Europe. Privanova. “Data Management Plan from an Ethics Perspective.”
Privanova, 2025.

Hradec, J., et al. *Multipurpose Synthetic Population for Policy Applications*.
Publications Office of the EU, 2022, doi:10.2760/50072.

IBM Think. Badman, A., and M. Kosinski. “Metadata.” *IBM*, <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/metadata>. Consultato il 17 nov. 2025.

ICO – Information Commissioner’s Office. “Data Protection by Design and Default.”
<https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/>. Consultato il 1 gen. 2026.

Il Sole 24 Ore. Scorza, G. “Il diritto a non dover scegliere tra più privacy e più salute.”
Il Sole 24 Ore, 2024.

INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. *Presentazione Sicurezza*. INRiM,
nov. 2025.

INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. *Policy sulla gestione dei dati della ricerca*. INRiM, 2023, https://www.inrim.it/sites/default/files/2023-07/Policy%20sulla%20gestione%20dei%20dati%20della%20ricerca%20INRiM_eng%20%283%29%20%281%29.pdf.

Ioannou, Eleftherios, and Steve Maddock. “Evaluation in Neural Style Transfer: A Review.” *arXiv*, 2024, doi:10.48550/arXiv.2401.17109.

ISTAT. “Open Data.” *ISTAT*, <https://www.istat.it/dati/open-data/>. Consultato il 6 dic. 2025.

Jeong, Jiwoong J., et al. “The EMory BrEast Imaging Dataset (EMBED): A Racially Diverse, Granular Dataset of 3.4 Million Screening and Diagnostic Mammographic Images.” *Radiology: Artificial Intelligence*, vol. 5, no. 1, 2023,
<https://doi.org/10.1148/ryai.220047>.

Jordon, James, et al. *Synthetic Data: What, Why and How?* Royal Society, 2022,
arXiv:2205.03257.

- Kaabachi, B., et al. “A Scoping Review of Privacy and Utility Metrics in Medical Synthetic Data.” *npj Digital Medicine*, vol. 7, 2024, pp. 1–12. doi:10.1038/s41746-024-01359-3.
- Khalil, A. T., et al. “Fostering Openness in Open Science.” *Frontiers in Political Science*, vol. 4, 2022, doi:10.3389/fpos.2022.930574.
- Kullback S. and Leibler R. A., “On information and sufficiency” *Ann. Math. Statist.*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951.
- Landi, Annalisa, et al. “The ‘A’ of FAIR – As Open as Possible, as Closed as Necessary.” *Data Intelligence*, vol. 2, 2020, pp. 47–55. doi:10.1162/dint_a_00027.
- Lautrup, A. D., et al. “Syntheval: A Framework for Detailed Utility and Privacy Evaluation of Tabular Synthetic Data.” *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 39, no. 6, 2025, doi:10.1007/s10618-024-01081-4.
- Mackenzie, Alistair, et al. *Technical Specification of a Framework for the Collection of Clinical Images and Data*. Royal Surrey NHS Foundation Trust / Dutch Expert Centre for Screening (LRCB), report tecnico inedito.
- MAIBAI Project. *MAIBAI Project Website*. European Union, 2025.
- MAIBAI Project. *Publishable Summary*. European Union, 2025.
- Marino, Domenico. “Dati sintetici in Sanità: ecco i problemi che possono risolvere.” *Agenda Digitale*, 2023.
- Mathieu d’Aquin, et al. “FAIREST: A Framework for Assessing Research Repositories.” *Data Intelligence*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 202–241. doi:10.1162/dint_a_00159.
- Ministero dell’Università e della Ricerca. *Sicurezza nella Ricerca*. MUR, 2025.
- Nandi, D. et al., “Principal component analysis in medical image processing: a study,” *International Journal of Image Mining*, vol. 1, no. 1 pp. 65–86, June 2015.
- Nguyen, Huy T., et al. “VinDr-Mammo: A Large-Scale Benchmark Dataset for Computer-Aided Diagnosis in Full-Field Digital Mammography.” *Scientific Data*, vol. 10, 2023, <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02100-7>.

Nisevic, M., et al. “Synthetic Data in Medicine: Legal and Ethical Considerations for Patient Profiling.” *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 2025, pp. 190–198.

Open Knowledge Foundation. *Open Data Handbook*,
<https://opendatahandbook.org/guide/it/>. Consultato il 16 nov. 2025.

Open Science – Università di Milano-Bicocca. “Metadati e documentazione.” *Open Science*, 2025.

Open Science – Università di Milano-Bicocca. “Affrontare la crisi della riproducibilità.” *Open Science*, 2025.

OpenStreetMap. <https://www.osmit.it/>. Consultato il 16 nov. 2025.

Oria, M., Ferrero, R., et al. “Image-based reconstruction of anthropomorphic breast phantoms for synthetic mammogram generation.” *Computers in Biology and Medicine*, Volume 198, Part A, 2025, article 111121, ISSN 0010-4825,
<https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2025.111121>.

Osorio-Marulanda, P. A., et al. “Privacy Mechanisms and Evaluation Metrics for Synthetic Data Generation.” *IEEE Access*, vol. 12, 2024, pp. 88048–88074.

Padariya, Debalina, et al. *Privacy-Preserving Generative Models: A Comprehensive Survey*. 2025, arXiv:2502.03668v1.

Paseri, Ludovica. *Il governo dei dati: interesse pubblico, altruismo e partecipazione*. Giappichelli, 2025.

Pontika, N. “Understanding Open Science.” *SlideShare*, 2025.

Pontika, N., and P. Knoth. “Open Science Taxonomy.” *FOSTER*, 2015,
[doi:10.6084/m9.figshare.1508606.v3](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3).

Priem, J., et al. “Altmetrics: A Manifesto.” *Altmetrics.org*, 2010.

PrivacyForge. “EU AI Act Privacy & Data Protection Requirements: Complete Guide.” *PrivacyForge*, 2025.

Randy Schekman. Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Randy_Schekman.
Consultato il 10 nov. 2025.

Rivista Giuricivile. “Il nuovo Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale: quadro normativo, obblighi e responsabilità.” *Rivista Giuricivile*, 2024. Consultato il 14 febr. 2026.

Sample, I. “Nobel Winner Declares Boycott of Top Science Journals.” *The Guardian*, 2013.

Sarmin, F. J., et al. “Synthetic Data: Revisiting the Privacy-Utility Trade-off.” *International Journal of Information Security*, 2025.

Schekman, Randy. “How Journals Like Nature, Cell and Science Are Damaging Science.” *The Guardian*, 9 Dec. 2013, www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science. Consultato il 9 febr. 2026.

SciSimple. “Affrontare la crisi della riproducibilità nella scienza.” *SciSimple*, 2025.

Simm, K., and J. Eigi-Watkin. “Diverse Sources of Normativity in Open Science.” *Royal Society Open Science*, vol. 11, no. 7, 2024.

Soro, Antonello. “Big Data e Privacy.” *Garante Privacy*, 2017.

Stefanelli, Andrea. “Dati personali, dati non personali: quali differenze?” *Studio Legale Stefanelli*, 2021.

Stefanelli, Andrea. “La tutela giuridica delle banche dati.” *Studio Legale Stefanelli*, 2021.

Steier, A., et al. “Synthetic Data Privacy Metrics.” *arXiv*, 2025, doi:10.48550/arXiv.250.

Zhang, R. et al. “The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric.” in *Proceedings of 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018, pp. 586–595.